
LAS «GARANTÍAS DE INDEMNIDAD» EN FAVOR DE LOS
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES DE CAPITAL

Enrique Gandía

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
I. LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD OTORGADA POR EL COMPRADOR DE UNA PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADORES SALIENTES	6
A. <i>Función económica</i>	6
1. El ejercicio de la acción social de responsabilidad como alternativa a las «warranties» otorgadas por el vendedor	6
2. Los pactos de renuncia de acciones y las garantías de indemnidad como mecanismos de ajuste del precio	7
B. <i>Requisitos de validez</i>	12
1. El interés del garante.....	12
2. ¿Es necesario especificar todos y cada uno de los actos de «mala gestio»?.....	13
3. ¿Hay que establecer un importe máximo garantizado?.....	15
4. ¿Es posible pactar la cobertura de dolo?	16
C. <i>Propuesta de redacción</i>	19
II. LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD OTORGADA POR LA MATRIZ EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADORES DE LA FILIAL	20
A. <i>Admisibilidad de la garantía</i>	21
B. <i>Alcance de la cobertura</i>	23
C. <i>Determinación del objeto y necesidad de establecer un importe máximo garantizado</i>	26
D. <i>El otorgamiento de la garantía como «ventaja o remuneración» de terceros</i>	27
III. LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD OTORGADA POR LA SOCIEDAD EN FAVOR DE SUS PROPIOS ADMINISTRADORES.....	29
A. <i>La cobertura de la responsabilidad interna (por daños al patrimonio social)</i>	29
1. En estos casos, la garantía de indemnidad comporta una exoneración o limitación de la responsabilidad.....	29
2. ¿Es válida la exclusión o limitación de la responsabilidad interna de los administradores?.....	31
3. ¿Basta una simple carta o garantía de indemnidad para limitar la responsabilidad interna de los administradores?	38

<i>B. La cobertura de la responsabilidad externa (por daños a terceros)...</i>	39
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	41

LAS «GARANTÍAS DE INDEMNIDAD» EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES DE CAPITAL

*Enrique Gandía**

Con la expresión «garantía de indemnidad» se alude en el tráfico a la obligación que adquiere un sujeto (garante o promitente) de mantener indemne a otro (garantizado) del daño patrimonial que este último experimente como consecuencia de su eventual responsabilidad frente a un acreedor o frente a un tercero lesionado.

En los últimos años, este tipo de «garantías» han cobrado una particular relevancia en el ámbito de la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, donde se utilizan básicamente en tres escenarios distintos: (i) el comprador de una participación de control se compromete a mantener indemne al vendedor y administrador saliente a fin de obtener una rebaja en el precio o como contrapartida al otorgamiento de las «warranties»; (ii) la sociedad matriz de un grupo hace lo propio con los consejeros dominicales de sus filiales como alternativa a la contratación de un seguro «D&O»; o, en fin, (iii) una compañía otorga a sus administradores una garantía de indemnidad para incentivar una gestión más arriesgada, de la que se espera una mayor rentabilidad.

El presente trabajo se propone estudiar la validez de estos pactos en el ordenamiento español, abordando los problemas de configuración que presentan en las tres hipótesis antes descritas. A tal fin, se ha creído preferible tratar de identificar las reglas aplicables en cada escenario concreto, en función de los distintos intereses en juego, huyendo de una construcción abstracta y puramente dogmática de esta figura contractual atípica.

* © 2022. Enrique Gandía. Profesor Ayudante Doctor (int.) de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid (enrique.gandia@uam.es). El presente trabajo está destinado a los *Estudios en Homenaje al Profesor Ricardo Alonso Soto* y se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «La adaptación al Derecho europeo de la empresa: los nuevos retos del Derecho de sociedades y de los mercados de capitales» (PID2020-113958GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que son Investigadores Principales los Profesores Aurora Martínez Flórez y Alberto Vaquerizo Alonso. El autor quiere dejar constancia de su agradecimiento a los profesores Antonio Perdices, Cándido Paz-Ares, Nuria Latorre y David Pérez Millán por las acertadas observaciones que formularon al borrador inicial.

INTRODUCCIÓN

Con la expresión «garantía de indemnidad» u otras similares¹, se alude en el tráfico a la obligación que adquiere un sujeto (garante o promitente) de mantener indemne a otro (garantizado) del daño patrimonial que este último experimente como consecuencia de su eventual responsabilidad frente a un acreedor o frente a un tercero lesionado². Este compromiso, que puede ser objeto de un pacto autónomo o formar parte de un esquema contractual más amplio, tiene múltiples aplicaciones prácticas³. En Italia, por ejemplo, se emplea con frecuencia en los contratos de obra pública (*appalto*) para desplazar sobre el adjudicatario el coste de las indemnizaciones que la Administración se vea obligada a pagar a los empleados del propio contratista o a los terceros por los accidentes que ocurran durante la ejecución de los trabajos⁴.

¹ En los modelos que hemos manejado se emplean igualmente los términos «carta», «pacto» o «acuerdo de indemnidad». La terminología varía también fuera de nuestras fronteras: los italianos los llaman *patti* (o *accordi*) *di manleva* (*vid.*, por todos, MESSINEO, F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. II, segunda parte, 8.^a ed., Milán [Giuffrè], 1952, p. 141; ADRIANO, G. C., *Patti di manleva e circolazione del costo del danno*, Padua [Cedam], 2012, pp. 1 y 2); en los países anglosajones, se los conoce como *letters of indemnity*, *deeds of indemnity*, *indemnity promises* o *indemnity agreements*; en Alemania se habla indistintamente de *Freistellungsanspruch* o *Befreiungsanspruch*; y, en Austria, se usa la expresión *Schad- und Klagloshaltung* (*vid.* SCHOLZ-BERGER, F., «The Obligation to ‘Indemnify and Hold Harmless’ under Austrian Law», en *University of Vienna Law Review*, núm. 3, 2019, p. 126).

² Aunque éste es el supuesto paradigmático, son comunes asimismo las garantías de indemnidad frente a las consecuencias del incumplimiento contractual por parte de un tercero o del propio garante (como es el caso las *warranties* que otorga el vendedor de una empresa, *infra I.A.1*) (*vid.* COURTNEY, W., *Contractual indemnities*, Oxford – Portland [Hart Publishing], 2015, p. 4).

³ Huelga decir que de lo que aquí se va a tratar nada tiene que ver con la homónima categoría construida por la jurisprudencia constitucional (*vid.*, entre muchas otras, SSTC 14/1993, de 18 de enero; 54/1995, de 24 de febrero; 140/1999, de 22 de julio; 101/2000, de 10 de abril, etc.) al objeto de evitar que el empleador adopte represalias contra el trabajador por el ejercicio de sus derechos laborales (*vid.*, al respecto, FOLGOSO, A., *La garantía de indemnidad*, Madrid [Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado], 2021, *passim*).

⁴ Esta práctica la viene empleando *Ferrovie dello Stato* al menos desde los años cincuenta. De hecho, el modelo de contrato marco publicado en su página web por su filial *Italferr, S.p.a* incluye cláusulas como ésta: «Articolo 12.12. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro». En su día, estas previsiones contractuales dieron lugar a una rica jurisprudencia: *vid.*, entre otras, *Cass.*, núm. 1.896, de 13 de mayo de 1977, en *Gius. civ.*, 1977, I, pp. 1344 y ss., con nota de CAPUTO, E., «La validità del patto di manleva inserito in un contratto di pubblico appalto»; *Cass.*, núm. 1.543, de 8 de marzo de 1980, en *Foro it.*, 1981, I, cc. 2539 y ss., con nota de LENER, A.; *Cass.*, núm. 15.891, de 17 de diciembre de 2001, en *Giur. it.*, 2002, p. 2166.

También es habitual que, en las salidas a bolsa, la sociedad emitente se obligue a cubrir la responsabilidad de la intermediaria frente a los adquirentes de los títulos (*v. gr.*: la derivada de la omisión de información relevante en la publicidad o de la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño)⁵. Y prácticamente todas las licencias de *software* incluyen una cláusula *save and hold harmless*, en virtud de la cual el licenciante garantiza al licenciatarario que se hará cargo de cualesquiera reclamaciones de terceros por infracción de los derechos de propiedad intelectual⁶.

Pero si hay un ámbito en el que este tipo de pactos han cobrado una particular relevancia en los últimos años es el de la *responsabilidad de los administradores de sociedades de capital*, donde se utilizan con diferentes finalidades: el comprador de una participación de control se compromete a mantener indemne al vendedor y administrador saliente a fin de obtener una rebaja en el precio o como contrapartida al otorgamiento de las *warranties* (*infra I*); la sociedad matriz de un grupo hace lo propio con los consejeros dominicales de sus filiales como alternativa a la contratación de un seguro *D&O* (*infra II*); o, en fin, una compañía otorga a sus administradores una carta de indemnidad para incentivar una gestión más arriesgada, de la que se espera una mayor rentabilidad (*infra III*).

El presente trabajo se propone estudiar la validez de estas últimas garantías y los problemas de configuración que presentan en las tres hipótesis descritas. A tal fin, podríamos empezar analizando su *naturaleza jurídica*, pero lo cierto es que el análisis no nos llevaría demasiado lejos. Está claro que, a pesar de su denominación, no estamos aquí ante una «garantía» en sentido técnico, como la fianza o el aval: para empezar, el fiador se obliga ante el acreedor principal (art. 1823 II CC), mientras que nuestro «garante» lo hace frente al deudor de una eventual prestación resarcitoria; además, su obligación no tiene carácter accesorio ni subsidiario respecto de la del potencial responsable (cfr. arts. 1824 y 1830 CC) y carece del derecho de repetición del que goza el avalista (art. 1838 CC)⁷. Tampoco se trata de un seguro, aun cuando comparta con este otro contrato una misma función de cobertura del riesgo: el promitente de una garantía de indemnidad no se dedica profesionalmente a prestar esa cobertura a cambio de una prima, no aplica la técnica actuarial ni, por supuesto, está sujeto al particular estatus de las empresas aseguradoras (contenido en la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados)⁸.

⁵ Vid. PONZANELLI, G., «Le clausole di esonero dalla responsabilità», en *Danno e resp.*, núm. 10, 1998, p. 860.

⁶ Vid. STEPHENS, R., *Stephens on contractual indemnities*, Somerset [Law Brief Publishing], 2021, pp. 1 y ss.

⁷ Vid. CORRIAS, P., voz «Manleva (patto di)», en *Enc. giur. Treccani*, aggior., Roma [Istituto della Enciclopedia Italiana], 2008, p. 6; ADRIANO, G. C., *ob. cit.*, pp. 89 a 91.

⁸ Vid., de nuevo, CORRIAS, P., *loc. ult. cit.*, p. 5 y FRANCHI, A., «Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori», en *Contr. e impr.*, núm. 1, 2007, pp. 192 a 194.

Lo más que podríamos decir es que se trata de un *contrato atípico* que responde al esquema de una *promesa de hecho ajeno*: el garante le «promete» al sujeto garantizado que el tercero no le hará responder, obligándose a indemnizarle en caso contrario⁹; aunque esto tampoco serviría para dotarlo de un régimen jurídico específico. Por eso, quizá sea mejor renunciar a una construcción abstracta y tratar de identificar las reglas aplicables en cada escenario concreto, en función de los distintos intereses en juego.

I. LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD OTORGADA POR EL COMPRADOR
DE UNA PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN FAVOR
DE LOS ADMINISTRADORES SALIENTES

A. *Función económica*

1. *El ejercicio de la acción social de responsabilidad como alternativa a las «warranties» otorgadas por el vendedor.* — Cuando la compraventa de una empresa se articula a través de la transmisión de acciones, se produce una divergencia entre el significado económico de la operación —que no es otro que la adquisición mediata o indirecta de esa empresa— y la configuración jurídica del contrato —que, en un plano formal, tiene como único efecto la cesión del paquete de control—¹⁰. Aunque la voluntad última de las partes es la de transferir la empresa, el objeto formal e inmediato del contrato son los títulos vendidos. Ello expone al adquirente al riesgo de que los instrumentos de tutela predispuestos por el ordenamiento frente a los vicios o defectos que pudiera presentar la cosa vendida —en particular, las acciones edilicias (arts. 1474 y ss. CC y arts. 345 y concordantes C. de C.)— alcancen únicamente a la participación social transmitida y a la posición jurídica que ésta representa, dejando fuera los singulares bienes y derechos que integran el patrimonio de la sociedad y que constituyen el objeto real y mediato de la compraventa.

De este modo, el comprador podría solicitar la resolución del contrato o una rebaja en el precio cuando el vendedor no tuviera la titularidad y libre disponibilidad de las acciones, o cuando éstas estuvieran sujetas a gravámenes ocultos o tuvieran limitados sus derechos políticos o económicos, pero no podría hacerlo en el caso de que, por ejemplo, uno o varios locales no contasen las pertinentes licencias de actividad, algunos créditos de la sociedad resultasen incobrables o los volúmenes de ventas no fueran los esperados¹¹.

⁹ GANDÍA, E., *La renuncia a la acción social de responsabilidad*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2017, pp. 345 y 346.

¹⁰ SPERANZIN, M., *Vendita della partecipazione di «controllo» e garanzie contrattuali*, Milán [Giuffrè], 2006, p. 9.

¹¹ *Vid.*, por ejemplo, SSTS, núm. 852/2009, de 21 de diciembre (FJ segundo) (RJ 2010, 299) y núm. 230/2011, de 30 de marzo (FJ quinto) (RJ 2011, 3133). Y, en general, sobre el alcance de las acciones edilicias en la compraventa de empresas por medio de la transmisión de acciones o participaciones, CARRASCO, Á., «Manifestaciones y garantías y responsabilidad por incumplimiento», en

Ésta es una de las razones por las que en los países continentales se ha ido extendiendo la práctica importada del mundo anglosajón, por la cual el vendedor realiza una serie de declaraciones (*representations*) sobre las cualidades de la empresa o sus activos, su situación actual y su evolución futura, que se acompañan de determinadas garantías (*business warranties*) para el caso de que tales declaraciones se demuestren más tarde falsas, inexactas o incompletas.

Pues bien, desde el punto de vista de los contratantes y de sus respectivos intereses económicos, es claro que el ejercicio de una acción social de responsabilidad constituye un *mecanismo alternativo* a la ejecución de estas garantías contractuales. En efecto, cualquier perjuicio que la sociedad haya sufrido por la gestión negligente o desleal de los administradores salientes (art. 236 LSC) puede traducirse en una «contingencia» susceptible de activar las *warranties* otorgadas por el transmitente¹². En tal caso, el comprador tendría dos opciones: promover el ejercicio de la acción social frente al administrador responsable, o bien dirigirse contra el vendedor —que será, con frecuencia, la misma persona— exigiendo el cumplimiento de las garantías fijadas en el contrato de compraventa. Pero, como es lógico, no podrá acumular ambos remedios, puesto que con ello estaría obteniendo un doble beneficio: por una parte, el incremento de valor que experimentarían sus acciones como resultado de la indemnización satisfecha a la sociedad por el exadministrador y, por otra, el importe de la garantía ejecutada. Y lo mismo ocurriría si los efectos derivados de la *mala gestio* se hubiesen tomado en consideración ya a la hora de fijar el precio: en este otro supuesto, al descuento en la cantidad pagada por las acciones, se le añadiría el beneficio indirecto derivado de la reintegración del patrimonio social.

2. *Los pactos de renuncia de acciones y las garantías de indemnidad como mecanismos de ajuste del precio.* — Para evitar este resultado injusto y mantener intacto el equilibrio contractual alcanzado con las *warranties*, el vendedor y administrador saliente suele exigirle al comprador que *renuncie al ejercicio de cualquier tipo de acción de responsabilidad* que la sociedad tuviera contra él y que pudiera tener origen en su gestión pasada. Una cláusula tipo podría tener el siguiente tenor literal:

ÁLVAREZ ARJONA/CARRASCO (dirs.), *Adquisiciones de empresas*, 5.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2019, §6 (consultado en versión digital); AGUAYO, J., *Las manifestaciones y garantías en el Derecho de contratos español*, Navarra [Civitas-Thomson Reuters], 2011, pp. 354 y ss.

¹² Vid. TINA, A., *Il contratto de acquisizione di partecipazioni societarie*, Milán [Giuffrè], 2007, pp. 458 y 459. No obstante, como señala este mismo autor (*ibid.*, nota 496, en p. 458), ambos remedios pueden llegar a solaparse si los administradores no están en condiciones de hacer frente a la reparación integral de los daños sufridos por la sociedad. En ese caso, las cláusulas de garantía operarían respecto de la parte del daño no cubierta.

«El comprador se obliga [de forma explícita, terminante, etc.] a no ejercitar ninguna acción de responsabilidad frente al vendedor relacionada con la gestión de [la sociedad] hasta la fecha de la adquisición»¹³.

A nuestro juicio, este tipo de cláusulas son plenamente válidas y obligan al adquirente que deviene nuevo socio de control a abstenerse de promover la acción social, a votar en contra en el supuesto de que fuera otro socio quien plantease su ejercicio e incluso a proponer y votar a favor de la adopción de un acuerdo formal de renuncia (*ex art. 238.2 LSC*).

Naturalmente un socio, por muy mayoritario que sea, no puede renunciar *en su propio nombre* a la acción social¹⁴. De ahí que su compromiso deba (re)interpretarse como un pacto —de carácter parasocial— que encierra una obligación de voto¹⁵. En contra de la

¹³ DE NOVA, G., *ISale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, 4.^a ed., Turín [Giappichelli], 2021, p. 242, propone este otro modelo: «The buyer undertakes, also on behalf of its Affiliates and the Company [...] not to initiate or permit to be initiated by the Company or its shareholders any action, suit, claim or litigation against the directors [...] of the Company who will have resigned from office». Con todo, esta fórmula suscita algunas dudas: por un lado, el compromiso de no ejercitar acciones asumido en nombre de la propia sociedad (*on behalf of the Company*) es totalmente irrelevante, porque, aunque actúe en su condición de nuevo administrador, el comprador no tiene capacidad para vincular a la sociedad con su renuncia (*vid art. 238.2 LSC*, que exige acuerdo de la junta) (*vid. GANDÍA, E., La renuncia*, ob. cit., pp. 316 y ss.); e igual de irrelevante es, por otro lado, el compromiso de no permitir que el resto de socios inicie acciones de responsabilidad. Es cierto que estas declaraciones podrían interpretarse como promesas de hecho ajeno y, por ende, como garantías de indemnidad (*supra Introducción*), pero entonces su contenido se solaparía con el de la cláusula que el autor incluye a continuación: «Furthermore, the Buyer undertakes to hold harmless and indemnify any such directors [...] against any and all liabilities, costs and damages that may arise as a consequence of any such action, suit, claim or litigation brought against them by the Company, its shareholders, the Buyer's Affiliates and any other Person (s) under applicable Law relating to their offices as directors [...] of the Company». O lo que es peor (para el vendedor): la lectura conjunta de ambas cláusulas podría llevar a entender que el comprador sólo se compromete a indemnizar en caso de incumplimiento de su obligación de impedir el ejercicio de la acción social por la sociedad u otros socios, con lo que el vendedor no podría reclamarle nada si hubiera hecho todo lo posible por evitarlo (*v. gr.*: votó en contra en la junta, propuso la renuncia, etc.) (*v. infra* en el texto).

¹⁴ Ahora bien, si el adquirente se hace con el cien por cien del capital y el pacto abdicativo cumple con los requisitos legales de la renuncia a la acción social (a excepción, obviamente, del acuerdo en junta) —*i. e.* carácter expreso y referencia a uno o varios actos de gestión perfectamente determinados y no meramente determinables— creemos que el acto abdicativo resultaría oponible —*rectius*, imputable— a la sociedad (*vid.*, sin embargo, un poco más abajo, la decisión del Tribunal Supremo en el asunto «Carboastur»).

¹⁵ *Vid.* ampliamente GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., pp. 324 y ss.

validez de tales pactos, se han aducido, en esencia, tres argumentos¹⁶: se dicho, por un lado, que su conclusión supondría una derogación de las normas que regulan con carácter imperativo la responsabilidad de los administradores¹⁷; por otro, que el deber de votar en contra del ejercicio de la acción o a favor de la renuncia tendría causa ilícita (art. 1275 CC), dado que el socio se estaría comprometiendo a perjudicar a la sociedad a cambio de una contraprestación (la rebaja en el precio de las acciones o la prestación de garantías por parte del vendedor)¹⁸; y, por último, se ha afirmado que la obligación asumida sería, en todo caso, nula por contraria al interés social¹⁹. Pero ninguno de estos argumentos resulta convincente. El primero pasa por alto que estos pactos sólo generan obligaciones *entre las partes* y se refieren a *conductas pasadas*, por lo que no derogan ni formal ni materialmente el régimen de responsabilidad de los administradores²⁰. En cuanto a los dos últimos, sencillamente parten de un presupuesto equivocado, como es dar por sentado que la renuncia o el acuerdo de la junta contrario al ejercicio de la acción social son, *en abstracto y con carácter general*, perjudiciales para la sociedad. Frente a lo que pudiera parecer a primera vista, lo «mejor» para la sociedad no siempre es exigir responsabilidad a los administradores, ni siquiera cuando concurren los presupuestos de esa responsabilidad. En atención a las circunstancias concomitantes —escasos medios de prueba, insolvencia del administrador responsable, posibles daños reputacionales, etc.—, lo más conveniente puede ser no entablar la acción o, incluso, abdicar de manera definitiva de toda pretensión indemnizatoria²¹. En un plano abstracto y general, renunciar o no ejercitar la acción social se

¹⁶ *Vid.*, entre nosotros, aunque sin justificar su opinión, VICENT CHULIÁ, F., «Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto», en AA.VV., *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid [Civitas], 1991, p. 1236.

¹⁷ *Vid. Cass.*, núm. 10.215, de 28 de abril de 2010, en *Giur. comm.*, 2011, II, pp. 802 a 811, y *Trib. Milano*, de 14 de abril de 1989, en *Giur. comm.*, 1990, II, p. 158.

¹⁸ *Vid.*, en este sentido, DAMBROSIO, L., «Variazioni sul patto atipico di manleva», en *NGCC*, núm. 1, 2018, pp. 119 y 120; ID., *Patti parasociali sull'azione di responsabilità*, reservation of voting rights clause e *delibere di rinuncia*, Mantua [Universitas Studiorum], 2019, pp. 52 y ss.

¹⁹ *Vid. Cass.*, núm. 10.215, de 28 de abril de 2010, cit. y *Cass.*, núm. 7.030, de 27 de julio de 1994, en *Gius. civ.*, 1995, I, pp. 1321 a 1323; BATTISTI, G., «Note in tema di manleva, divieto, rinuncia e “scarico” dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c.», en *Foro Pad.*, 2000, I, c. 92; FRANCHI, A., «Il contratto di manleva», ob. cit., p. 201.

²⁰ Así, correctamente, *Trib. Roma*, de 14 de julio de 2015 (disponible *online* en la base de datos *giurisprudenzadelleimprese.it*), sobre la cual, *vid.*, IRIBARREN, M., «Pactos parasociales entre accionistas que se suceden», entrada en el blog *Almacén de Derecho* del día 25 de noviembre de 2015 (disponible a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/pactos-parasociales-entre-accionistas-que-se-sucedan>); GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., pp. 340 y 341.

²¹ *Vid.*, por todos, ANGELICI, C., *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, 2.^a ed., Padua [Cedam], 2006, pp. 168 a 169.

presentan, pues, como *decisiones absolutamente neutras* para la sociedad (como lo confirma la propia existencia del art. 238.2 LSC). El acuerdo sobre la (no) exigencia de responsabilidad sólo podrá considerarse conforme o contrario al interés social *en concreto*, esto es, una vez adoptado y sobre la base de un juicio de legitimidad que tome en cuenta las particularidades del caso. Juicio que le corresponde a la mayoría y frente al cual la minoría podrá reaccionar bien *ex ante* vetando la renuncia (art. 238.2 LSC), o bien *a posteriori*, impugnando el acuerdo de la junta (arts. 204 y 206 LSC) o ejercitando la acción social en vía extraordinaria (art. 239 LSC), siempre que reúna el porcentaje mínimo de capital exigido²².

Sin embargo, *la protección que una «renuncia de acciones» le otorga al vendedor es muy limitada*, porque si lo que asume el adquirente es tan sólo un compromiso pasivo o reactivo (no promover la acción social, votar en contra de su ejercicio, etc.), el pacto no podrá evitar que otros legitimados extraordinarios (minoría, acreedores o administración concursal) terminen exigiéndole responsabilidad por su mala gestión. Y si a lo que se obliga es a procurar la renuncia de la sociedad (privando, con ello, de legitimación también a estos otros sujetos²³), su eficacia

²² Vid. GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., p. 329.

²³ La mayoría de la doctrina considera que el acuerdo de renuncia a la acción social de responsabilidad (*ex art. 238.2 LSC*) no es oponible a los acreedores ni a la administración concursal, *vid.*, entre otros, GARRIGUES, J., en GARRIGUES, J. y URÍA, R., *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo 2, 3ª ed. (revisada, corregida y puesta al día por MENÉNDEZ, A. y OLIVENCIA, M.), Madrid [Imp. Aguirre], 1976, p. 180; ESTEBAN VELASCO, G., «La acción social y la acción individual de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital», en BOLÁS (dir.), *La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital*, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2000, p. 78; SÁNCHEZ CALERO, F., *Los administradores en las sociedades de capital*, 2ª ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2007, p. 400; QUIJANO, J., «Artículo 238. Acción social de responsabilidad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo 1, Cizur Menor [Civitas – Thomson Reuters], 2011, p. 1712; y, en tiempos más recientes, GARCÍA GARCÍA, E., «Artículo 238. Acción social de responsabilidad», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la ley de Sociedades de Capital*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021, pp. 3321, 352 y 353. A nuestro juicio, sin embargo, la legitimación extraordinaria de los acreedores (art. 240 LSC) no es más que una mera aplicación de la acción subrogatoria común (art. 1111 CC) [*infra III.A.2, sub a*], por lo que no hay razón para apartarse aquí de las reglas generales: la renuncia del titular (la sociedad), les impedirá ejercitar la acción social, aunque podrán impugnar el acuerdo de la junta (art. 206 LSC) o entablar la acción pauliana (art. 1291.3.º CC) cuando el negocio abdicativo se hubiera realizado en fraude de sus derechos (*vid.* GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., pp. 297, 298 y 356 y ss.). De igual manera, y dado que la administración concursal ejercita el mismo derecho al resarcimiento de los daños que le corresponde a la sociedad y que se integra en la masa activa del concurso, la renuncia o transacción acordada *in bonis* por esta última, le privará de legitimación extraordinaria (*ex art. 132 TRLC*), sin perjuicio de que pueda

dependerá, en último término, de que el comprador se haga con una participación tal que el resto de socios no alcance el porcentaje de capital necesario para bloquear el acuerdo (*i. e.* el cinco por ciento, art. 238.2 LSC) o para impugnarlo si éste resulta lesivo para el interés social (*i. e.* el uno por ciento, art. 206 LSC). Circunstancia que, en la práctica, deja reducida la utilidad de estos pactos a los casos en los que el adquirente se hace con el *cien por cien* del capital.

Y ni siquiera entonces el vendedor puede tener la certeza absoluta de que no será demandando. Un buen ejemplo nos lo proporciona la sentencia número 316/2018, de 28 junio, de la Sala segunda del Tribunal Supremo, de la que ya nos hemos ocupado en otra sede²⁴: el acusado, don R., había constituido junto con un socio de nacionalidad italiana una sociedad de responsabilidad limitada, denominada «Carboastur, S.L.», cuyo objeto social consistía en la adquisición y posterior distribución de carbón de importación, procedente principalmente de Ucrania. Aunque la administración se confió de manera solidaria al acusado y a su socio, este último se encontraba la mayor parte del tiempo en Italia, por lo que *de facto* era el primero quien llevaba a cabo toda la gestión ordinaria y diaria de la empresa. Aprovechando esta circunstancia, don R. llevó a cabo una serie de prácticas ilícitas que motivaron una inspección de Hacienda y la imposición a la sociedad de una multa administrativa de más de setecientos mil euros por defraudación en el IVA. A raíz de este episodio, el socio italiano adoptó distintas medidas tendentes a averiguar lo sucedido: designó un director de almacén para controlar la gestión del acusado y encargó una auditoría de las cuentas, que puso de manifiesto otras muchas irregularidades. Así las cosas, una vez finalizada la inspección de la Agencia Tributaria y estando bastante avanzado ya el proceso de auditoría, el acusado cesó en su cargo y, tras la correspondiente negociación con su socio, accedió a venderle la totalidad de sus participaciones por el *precio simbólico de un euro*. La operación de compraventa se formalizó en escritura pública, en la que el italiano aceptaba el cese de don R., ratificando la totalidad de los actos de administración realizados por el mismo, reconociendo y agradeciendo su labor como administrador, y declarando expresamente no tener nada que reclamarle por ningún concepto.

A pesar de lo acordado, y cuando apenas habían transcurrido cuatro meses desde la venta de las participaciones, «Carboastur, SL» (renombrada como «Energy Fuel Asturias, SL») presentó querrela contra don R. por un delito continuado de apropiación indebida y un delito continuado de administración desleal (arts. 252 y 295 CP, en su redacción vigente al tiempo de los hechos) en la que interesaba la condena al exadministrador *a pagar un importe superior a los dos millones de euros en concepto de responsabilidad civil derivada de*

ejercitar la oportuna acción rescisoria en interés del concurso (arts. 226 y ss. LSC) (*vid.*, de nuevo, GANDÍA, E., *loc. cit.*, pp. 138 y ss.).

²⁴ *Vid.* GANDÍA, E., «La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital», en *ADPCP*, vol. LXXIII, 2020, pp. 467 a 522.

delito. Para armar su defensa contra la pretensión civil, el acusado invocó la plena eficacia frente a la sociedad querellante de la renuncia formulada por el que a la sazón era su *único socio*, que habría sido acordada en una suerte de «junta universal» (sic). No obstante, la sentencia rechaza este argumento sobre la base de que las escrituras no fueron suscritas por la sociedad perjudicada, sino por una persona distinta, «socia [única] de la mencionada, pero con [...] patrimonios diferenciados e intereses diversos» (FJ decimocuarto). El fallo es, sin duda, criticable y revela la concepción absolutamente trasnochada de la personalidad jurídica que maneja la Sala segunda, pero también pone de manifiesto el enorme riesgo al que se expone el vendedor que, como contrapartida al otorgamiento de garantías o a la rebaja en el precio de las acciones o participaciones, se contenta con una simple renuncia al ejercicio de acciones por parte del comprador.

La escasa seguridad que los pactos de «renuncia» le proporcionan al vendedor hace aconsejable que éste procure conseguir del comprador una *garantía de indemnidad*²⁵. Es decir, el compromiso de que, llegado el caso, se le compensará el perjuicio patrimonial experimentado como consecuencia del ejercicio de una acción social por parte de la sociedad, de los acreedores o de la administración concursal. A continuación, se analizan las condiciones que debe cumplir un pacto de este tipo (*infra B*) y se hace una propuesta de redacción (*infra C*).

B. Requisitos de validez

La jurisprudencia italiana, que es la que con más frecuencia se ha ocupado de esta figura, considera que las garantías de indemnidad son válidas, en términos generales, a condición de que se cumplan los siguientes requisitos: (i) que el garante tenga un interés propio en contraer la obligación de indemnidad (*infra 1*); (ii) que los hechos o circunstancias que pudieran dar lugar al nacimiento de la obligación resarcitoria se hallen debidamente determinados en el contrato (*infra 2*); (iii) que se prevea un límite cuantitativo máximo a la prestación del garante (*infra 3*); y (iv) que la promesa de indemnidad no se extienda a la responsabilidad derivada de actos imputables al sujeto garantizado a título de dolo (*infra 4*).

1. *El interés del garante*. — En el contexto de una compraventa de un paquete accionario de control, el interés del adquirente en mantener indemne al vendedor es patente y se cifra en la propia posibilidad de concluir el contrato, actuando como contrapartida de las manifestaciones y garantías o de una eventual rebaja en el precio (*supra A*). No es preciso,

²⁵ Garantía que, por su mayor onerosidad, no puede considerarse implícita en una cláusula de exoneración estándar en la que la obligación asumida por el adquirente sea la de «renunciar», «no ejercitar» la acción social o «exonerar» a los administradores (*vid. GANDÍA, E., La renuncia*, ob. cit., p. 346).

por tanto, que en la cláusula de garantía se haga referencia expresa al fundamento de la obligación que asume el garante (art. 1277 CC)²⁶.

2. *¿Es necesario especificar todos y cada uno de los actos de «mala gestión»?* — Como cualquier otro negocio jurídico, la promesa o garantía de indemnidad ha de tener un *objeto determinado o al menos determinable* (arts. 1261.3.º y 1273 CC [*cf.* arts. 1325 y 1346 *C.Civile*]). Lo que sucede es que los tribunales italianos interpretan sistemáticamente este requisito en el sentido de que *la cláusula debe especificar los concretos actos de administración* que pudieran originar la responsabilidad del transmitente²⁷. Y, en consecuencia, consideran nulas aquellas otras que —como es más habitual— se refieren de forma genérica y sin ulteriores especificaciones a cualquier responsabilidad en la que el administrador hubiera podido incurrir por su gestión al frente de la sociedad²⁸. No obstante, esta interpretación se basa, a nuestro juicio, en una incorrecta asimilación de estos pactos con los acuerdos de renuncia y transacción sobre la acción social de responsabilidad (art. 238.2 LSC [*cf.* art. 2393.6.º *C.Civile*]). En efecto, la última resolución del Tribunal de Milán sobre esta materia alude, en apoyo de esta tesis restrictiva, a:

«quella dottrina che, pur ammettendo la rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità da parte della società prima della sua proposizione, tuttavia la condiziona non solo alla precisa specificazione dei fatti ed atti gestori dannosi, ma proprio alla

²⁶ *Cfr.*, no obstante, FRANCHI, A., «Il contratto di manleva», *ob. cit.*, p. 197 y DONATO, A., «Clausola di manleva», en CONFORTINI (ed.), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, vol. 1, Turín [Utet], 2017, p. 1191, quienes aconsejan esa referencia «*al fine di evitare difficoltà sul piano ermeneutico*».

²⁷ En la doctrina, *vid.* igualmente FRANCHI, A., *loc. ult. cit.*; ID., «Riflessioni sulla manleva», en *Contr. e impr.*, núm. 1, 2017, p. 158; DONATO, A., «Clausola di manleva», *ob. cit.*, pp. 1198 y 1199.

²⁸ *Vid.*, por ejemplo, *App. Milano* de 5 de junio de 2008 (inérita, aunque su contenido lo reproduce la *Cass.*, núm. 20.885, de 8 de octubre de 2010, disponible *online* en la base de datos de *Il Foro italiano*), que rechazó por indeterminada la siguiente cláusula: «la società dichiara di tenere manlevato e indenne l'ing. B.D. da qualsiasi responsabilità correlata alle sue cariche». Otro tanto hizo *App. Torino*, núm. 1.093, de 29 de julio de 2009 (disponible *online* en la base de datos *DeJure*) con la declaración del vendedor «di conoscere ed approvare l'operato degli amministratori e di manlearli da ogni responsabilità verso la società, i soci ed i terzi». Y, con el mismo argumento, declaró nula *Trib. Milano (ord.)*, de 20 de diciembre de 2013 (disponible asimismo *online* en la base de datos de *Il Foro italiano*), esta otra: «qualora [...] venga deliberata dalle assemblee ordinarie di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o delle rispettive controllate [...] con il voto favorevole determinante del rispettivo socio di controllo, azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ. nei confronti dei Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data del 29 gennaio 2012, a tenere integralmente indenni e manlevati i Terzi beneficiari in relazione a eventuali importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare a titolo di danno (incluse le spese legali) in conseguenza dell'operato o dell'attività predette».

determinazione del credito risarcitorio fondato sull'inadempimento dell'amministratore»²⁹.

En un trabajo anterior, hemos defendido que la renuncia o transacción de la acción social de responsabilidad puede tener lugar desde el mismo instante en que se produce el daño; antes, por tanto, de que se haya ejercitado judicialmente y antes incluso de que la junta haya acordado formalmente su ejercicio («en cualquier momento», dice el art. 238.2 LSC)³⁰. Ahora bien, la necesidad de proteger a la minoría ajena al control frente a un acto abdicativo que *a priori* beneficia a los administradores en perjuicio de la sociedad requiere que la decisión se adopte con pleno conocimiento de causa³¹. Por eso, debe descartarse la posibilidad de una renuncia o transacción que tenga por objeto el derecho genérico al resarcimiento del daño derivado de toda la actividad de gestión desarrollada a lo largo de uno o varios ejercicios. Es preciso que en el acuerdo de la junta se consignen *de manera analítica todos y cada uno los actos* que integran la pretensión resarcitoria, con identificación del administrador al que se pretende exonerar, el comportamiento negligente o desleal que se le imputa y el daño que se deriva de dicho comportamiento³².

Pero esta particular exigencia de tutela no está presente en el caso que nos ocupa. De lo que se trata aquí es de que el comprador sea consciente del grado de exposición patrimonial que asume otorgando la garantía de indemnidad. Y, a este respecto, no hay que olvidar que, por regla general, la adquisición de una participación de control en una sociedad de capital va precedida de un examen exhaustivo y pormenorizado de la situación

²⁹ *Vid. Trib. Milano (ord.)*, de 20 de diciembre de 2013, cit.

³⁰ *Vid. GANDÍA, E., La renuncia*, ob. cit., pp. 119 y ss., en contra de la opinión mayoritaria, que considera necesario, cuando menos, el acuerdo favorable al ejercicio de la acción social, *vid. de* RUBIO, J., *Curso de Derecho de Sociedades Anónimas*, 1.^a ed., Madrid [Editorial de Derecho Financiero], 1964, p. 301; SÁNCHEZ CALERO, F., *Los administradores*, ob. cit., p. 381; POLO, E., *Los administradores y el consejo de administración en la sociedad anónima*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo 6, Madrid [Civitas], 1992, pp. 331 y 332; ID., «Nuevas consideraciones sobre la transacción de la acción social de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital», en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, Madrid [McGraw Hill], 2002, p. 1416; y, últimamente, MUÑOZ PAREDES, A., *Tratado judicial de la responsabilidad de los administradores*, vol. 1, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2015, p. 191; GARCÍA GARCÍA, E., «Artículo 238», ob. cit., p. 3319.

³¹ Éste es el motivo por el que la Ley priva de cualquier eficacia exoneratoria al acuerdo de aprobación de las cuentas (art. 238.4 LSC) y a la adopción, autorización o ratificación por la junta del acto o acuerdo lesivo (art. 236.2 LSC), porque presume que, en estos casos, los socios minoritarios carecen de la información necesaria [*vid.*, sobre estas cuestiones, GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., pp. 165 y ss., e *infra III.A.2, sub c*].

³² *Vid.* nuevamente GANDÍA, E., *loc. ult. cit.*, pp. 202 y ss.

económica y financiera de la misma (la llamada *due diligence*), que permite conocer en detalle la actividad desarrollada por los miembros del órgano de administración. De modo que, al tiempo de negociarse la garantía, el adquirente sabe —o debería saber— en qué responsabilidades han podido incurrir los administradores y por qué cuantía y, con ello, el riesgo al que se enfrenta. Bastará, pues, con que el contenido de la prestación se determine *per relationem*, mediante la *referencia (aunque sea genérica) al desempeño del cargo* por parte del sujeto o los sujetos garantizados durante un período de tiempo concreto³³.

3. *¿Hay que establecer un importe máximo garantizado?* — En estrecha conexión con lo anterior, la jurisprudencia italiana exige asimismo que la promesa de indemnidad prevea *un importe máximo* de cobertura, en aplicación del artículo 1938 del *Codice civile*; precepto que, aun estando referido a la fianza sobre obligaciones futuras³⁴, sería expresión de un principio de orden público económico con un alcance general³⁵. En nuestro ordenamiento, no hay ninguna norma que imponga de forma explícita la obligación de establecer una cuantía máxima garantizada en las llamadas «fianzas ómnibus» (cfr. el art. 1825 CC), pero tanto la doctrina como los tribunales españoles coinciden en afirmar que nos encontramos ante una condición de validez de este tipo de garantías³⁶. La *ratio* de este requisito se ha identificado, en concreto, en la necesidad salvaguardar «la situación de ausencia de conocimiento y de información del fiador sobre el grado de riesgo que asume y sobre los avatares de este

³³ Vid. PICCIAU, A., «Sulla validità dei patti parasociali di rinuncia all'azione di responsabilità e di manleva nella s.p.a.», en *Riv. soc.*, 2016, p. 324, en texto y notas, al que siguen CALANDRA BUONAURA, V., *L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, en COSTI (dir.), *Trattato di Diritto Commerciale*, sección IV, tomo 4.VI*, Turín [Giappichelli], 2019, p. 393; y SARTORI, F., «Responsabilità degli amministratori e patti di manleva», en *Riv. dir. banc.*, 2019, p. 431.

³⁴ «La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito».

³⁵ Dice, en efecto, *Cass.*, núm. 1.520, de 26 de enero de 2010, en *Foro it.*, núm. 1, 2010, p. 2137, que la norma del artículo 1938 del *Codice civile*, «pur essendo inserita nella disciplina tipica dell'istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche». Vid., en idéntico sentido, *Trib. Milano (ord.)*, de 20 de diciembre de 2013, cit. y, en la doctrina, FRANCHI, A., «Il contratto di manleva», ob. cit., p. 198; ID., «Riflessioni sulla manleva», ob. cit., p. 158 y nt. 36.

³⁶ Vid. las SSTS, núm. 148/2000, de 23 de febrero (RJ 2000/1242) y, núm. 257/2002, de 18 marzo (RJ 2002/2273), aunque cfr. el matiz que introduce la STS, núm. 497/2009 de 26 junio (RJ 2009/4239). Entre los autores, vid., p. ej., CARRASCO, Á., en CARRASCO/MARÍN LÓPEZ/CORDERO, *Tratado de los derechos de garantía*, 3.ª ed., Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2015, p. 216; CASTILLA, M., «Comentario al artículo 1825 CC», en BERCOVITZ (dir.), *Comentarios al Código civil*, tomo IX, Valencia [Tirant lo Blanch], 2013, pp. 12496 y 12497.

riesgo»³⁷. Además se ha señalado que, de no contemplarse un tope máximo, el fiador podría verse expuesto a una expansión incontrolada y arbitraria de sus obligaciones contractuales, dado que el contenido de su prestación depende, al fin y al cabo, de la voluntad del deudor principal³⁸.

Fácilmente se advierte, sin embargo, que ninguna de estas razones concurre en la promesa de indemnidad que otorga el comprador de una participación de control. Más allá de que esta promesa no es una garantía en sentido técnico (*supra Introducción*), acabamos de ver que el comprador-promitente no se encuentra en una situación de falta de conocimiento e información sobre el riesgo que asume. Antes al contrario: merced al proceso de investigación que precede a estas transacciones, estará al tanto de los actos de (mala) gestión realizados por los administradores salientes, hasta el punto de que los habrá tenido en cuenta a la hora de negociar el precio y el resto de condiciones de la operación. Y, por otro lado, es evidente que, al tratarse de *hechos pasados*, la conducta del sujeto garantizado no puede agravar la medida de la obligación indemnizatoria contraída por el adquirente³⁹. Conque *no hay ninguna justificación para exigir la previsión de un límite máximo*; sin perjuicio, claro está, de que redunde en interés del comprador pactarlo para cubrir eventuales deficiencias de la *due diligence*.

4. *¿Es posible pactar la cobertura del dolo?* — Un último límite a la validez de las garantías de indemnidad vendría dado por la imposibilidad de extender la cobertura a las consecuencias de la *actuación dolosa* del sujeto garantizado, que la jurisprudencia italiana deriva del principio *ne dolus praestetur* (art. 1229 *C.Civile*, equivalente a nuestro art. 1102 CC), así como de la aplicación analógica de las normas que regulan el contrato de seguro (*vid.*, en particular, los arts. 1900 y 1917 *C.Civile* y cfr. con los arts. 19 y 76 LCS)⁴⁰. Con todo, esta ulterior restricción a la autonomía de la voluntad tampoco parece suficientemente fundamentada, al menos, en relación con el supuesto que estamos tratando ahora (*cfr. infra II.B y III*):

a) Por lo que se refiere a la nulidad de las cláusulas limitativas de la responsabilidad por causa de dolo (art. 1102 CC), son oportunas dos observaciones. La primera, de índole general, es que una promesa de indemnidad *no comporta ninguna exoneración del beneficiario*, que seguirá siendo plenamente responsable frente al sujeto lesionado. Lo único que hace es permitirle trasladar a la esfera patrimonial de un tercero (el garante o promitente) las implicaciones económicas perjudiciales de

³⁷ CARRASCO, Á., *loc. ult. cit.*

³⁸ *Vid.* PICCIAU, A., *ob. cit.*, p. 325, que cita, a estos efectos, a DI MAJO, A., «La fideiussione “omnibus” ed il limite della buona fede», en *Foro it.*, 1989, I, nt. 1 en c. 2754.

³⁹ *Vid.*, de nuevo, PICCIAU, A., *ob. cit.*, p. 327.

⁴⁰ *Vid. Trib. Milano (ord.)*, de 20 de diciembre de 2013: «In ogni caso è pacifica la conclusione in termini di nullità degli accordi di manleva nella parte in cui abbiano ad oggetto fatti dolosi, secondo interpretazione che muove dal disposto degli artt. 1229, 1900, 1917 c.c.»; *vid.*, en el mismo sentido, *App. Torino*, núm. 1.093, de 29 de julio de 2009, *cit.*

esa responsabilidad⁴¹. Algo que no sólo no perjudica la posición del acreedor, sino que incluso la refuerza, habida cuenta de que si el deudor no hiciese frente a la reparación del daño, aquél podría dirigirse contra el garante en vía subrogatoria (*ex art. 1111 CC*)⁴². Por su propia estructura, las garantías de indemnidad escapan, pues, a la prohibición del artículo 1102 del Código civil⁴³. Pero es que, en segundo lugar, conviene recordar lo dicho hace un instante, esto es, que, en el caso concreto de la garantía otorgada en el marco de la compraventa de una participación de control, la promesa de indemnidad del comprador se refiere exclusivamente a *conductas pasadas* del administrador, siendo así que este precepto tan sólo proscribía la renuncia a la acción de dolo realizada *ex ante*⁴⁴.

⁴¹ *Vid.* idénticas consideraciones, en relación con el seguro de responsabilidad civil de los administradores, en RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores de una Sociedad Anónima (Sujetos, Interés y Riesgo)*, Cizur Menor [Aranzadi], 2002, pp. 41 y 42; ID., «Tendencias y perspectivas actuales del seguro de responsabilidad civil de administradores sociales (seguro D&O)», en VEIGA (dir.), *Retos y desafíos del contrato de seguro: del necesario aggiornamento a la metamorfosis del contrato*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2020, pp. 778 a 780; CAMPINS, A., «Seguro de responsabilidad civil de administradores y altos cargos. Especial referencia al ámbito de cobertura del seguro», en *RDM*, núm. 249, 2003, pp. 989 a 991; GUERRERO LEBRÓN, M.^a J., *El seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos*, Madrid [La Ley], 2004, pp. 8 a 12; IRIBARREN, M., *El seguro de responsabilidad civil de los administradores y altos directivos de sociedades de capital (D&O)*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson-Civitas], 2005, pp. 89 a 101.

⁴² *Vid.* PICCIAU, A., *ob. cit.*, p. 323.

⁴³ Así la doctrina italiana mayoritaria: *vid.*, *ex multis*, BENATTI, F., voz «Clausole di esonero dalla responsabilità», en *Dig. delle disc. priv., sez. civ.*, vol. II, Turín [Utet], 1988, p. 403; CHINÉ, G., «Promessa di manleva e responsabilità dell'amministratore di società di capitali», en *Gius*, 1995, p. 653; DELOGU, L., *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*, Padua [Cedam], 2000, pp. 199 a 207; D'ARCANGELO, F., «Le clausole di esonero da responsabilità», en *Obbl. e contr.*, núm. 11, 2006, pp. 933 y 934; CORRIAS, P., *Garanzia pura e contratti di rischio*, Milán [Giuffrè], 2006, p. 301; ID., voz «Manleva (patto di)», *ob. cit.*, p. 7; ADRIANO, G. C., *ob. cit.*, pp. 4 y ss.; CECCHERINI, G., *Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità. Artt. 1228-1229*, en BUSNELLI (dir.), *Il Codice Civile. Commentario*, 2.^a ed., Milán [Giuffrè], 2016, pp. 308 y ss.

⁴⁴ Más claro es el artículo 1229 del *Codice civile* que declara nulo cualquier pacto que excluya o limite *preventivamente* la responsabilidad del deudor por dolo (*vid.* asimismo el art. 1012 del Proyecto de CC de 1851 que se refería a la renuncia «para lo futuro»), aunque la doctrina es pacífica en este punto: *vid.*, por todos, GARCÍA AMIGO, M., *Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual*, Madrid [Tecnos], 1965, p. 137; CARRASCO, Á., «Comentario al artículo 1102 CC», en ALBALADEJO (dir.), *Comentario al Código civil y compilaciones forales*, tomo XV, vol. 1, Madrid [Edersa], 1989, p. 469; ID., *Derecho de contratos*, 3.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2021, p. 1412; ÁLVAREZ LATA, N., *Cláusulas restrictivas de responsabilidad civil*, Granada [Comares], 1998, pp. 148 y 149.

b) Por esta misma razón ha de rechazarse también el recurso analógico a las normas que prohíben el aseguramiento del dolo (arts. 19 y 76 LCS)⁴⁵: como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina, «[e]l pacto que cubriera el riesgo de dolo iría en contra del orden público, pues el seguro de una conducta intencional favorecería sin lugar a dudas la realización de siniestros dolosos»⁴⁶. Y a la vista está que una promesa de indemnidad relativa a *actividades pretéritas* no puede generar este incentivo perverso⁴⁷. No hay, por consiguiente, motivo alguno para excluir de la garantía aquellos actos lesivos imputables a título de dolo que el adquirente conociera o hubiera podido conocer desplegando una diligencia ordinaria⁴⁸. Cuestión distinta es que el vendedor oculte maliciosamente informaciones que ni siquiera una adecuada *due diligence* hubiera sacado a la luz, ya que entonces el comprador podrá alegar el dolo-vicio como causa de anulabilidad del compromiso asumido (*ex* arts. 1265, 1269 y 1270 CC)⁴⁹.

⁴⁵ *Contra*, considerando que el dolo constituye un límite general a los pactos de *manleva*, por analogía con el seguro, entre otros, DELOGU, L., *ob. cit.*, p. 206; FRANCHI, A., «Il contratto di manleva», *ob. cit.*, p. 195; ID., «Riflessioni sulla manleva», *ob. cit.*, pp. 153 y ss.; CORRIAS, P., voz «Manleva (patto di)», *ob. cit.*, pp. 9 y 10; DONATO, A., «Clausola di manleva», *ob. cit.*, pp. 1202 y 1203; ID., «Clausole di esonero degli amministratori da responsabilità per l'attività gestoria», en CONFORTINI (ed.), *Clausole negoziali*, *ob. cit.*, vol. 2, pp. 867 a 869.

⁴⁶ *Vid.* ALONSO SOTO, R., *El seguro de la culpa*, Madrid [Montecorvo], 1977, p. 337.

⁴⁷ Señala agudamente DAMBROSIO, L., «Variazioni sul patto», *ob. cit.*, p. 121 (y es una observación que agradezco asimismo al Prof. Andrea TINA), que la hipotética validez de un seguro que, en virtud de una cláusula *claim made*, cubriese los hechos dolosos anteriores a la entrada en vigor de la póliza sí podría incrementar el riesgo moral de este tipo de conductas, puesto que se generaría un mercado asegurador al que podrían acudir los administradores. Pero, dejando a un lado que se trataría de un supuesto de escuela (dado que el tomador debería informar al asegurador de los actos dolosos realizados [art. 10 LCS], que por razones obvias no puede no conocer, de forma que el importe de la prima sería prácticamente equivalente al de la responsabilidad cubierta), lo cierto es que, como bien dice este mismo autor: «questo mai potrebbe accadere per la manleva societaria, per l'ovvia ragione dell'inesistenza di un mercato dedito in modo generalizzato al rilascio di manleve, sicché Tizio si comporterebbe illecitamente oggi, contando sull'irresponsabilità di domani». A ello hay que añadirle que, en el caso típico, el administrador beneficiario de la promesa de indemnidad es también el vendedor y, en consecuencia, habrá sufrido ya las consecuencias patrimoniales de sus actos responsables (vía rebaja en el precio de las acciones o prestación de las *warranties*), por lo que la garantía no busca tanto librarle de ellas cuanto evitar que las sufra dos veces (*supra* I).

⁴⁸ *Vid.*, en estos términos, PICCIAU, A., *ob. cit.*, p. 330. Admite igualmente la posibilidad de que la *manleva* se extienda a las conductas dolosas pasadas SARTORI, F., *ob. cit.*, p. 433.

⁴⁹ *Vid.* MAZZA, G. A., *Patti sociali e parasociali nelle operazioni di private equity e venture capital*, Milán [Egea], 2017, pp. 143 y 144, quien señala, con acierto, que la *manleva* tampoco podrá extenderse a los actos dolosos realizados

En fin, no está de más añadir que el hecho de que la conducta dolosa sea calificada como *delito* no varía en absoluto estas conclusiones. Por más que un sector (minoritario) de la doctrina penalista se empeñe en lo contrario⁵⁰, la mal llamada «responsabilidad civil *ex delicto*» persigue una función puramente resarcitoria y tiene una naturaleza estrictamente jurídico-privada⁵¹. Prueba de ello es que puede ser objeto de actos de disposición como la renuncia o la transacción (arts. 106 II LECrim y 1813 CC); por lo que ningún reproche merece que se pacte su cobertura a través de una promesa de indemnidad. Cosa que no cabe decir de las *penas pecuniarias* ni de las *multas o sanciones administrativas*, dada su finalidad afflictiva y su carácter personal⁵². Si bien se antoja harto improbable que el comprador esté dispuesto a cubrir este tipo de partidas, habida cuenta de que, al no afectar al patrimonio social, no tendrán un reflejo en el precio de las acciones ni estarán cubiertas por las *warranties* otorgadas por el vendedor (*supra A.1*).

C. Propuesta de redacción

Teniendo presente cuanto se ha dicho hasta ahora, una cláusula de indemnidad válida y eficaz podría estar redactada en los siguientes términos (las expresiones entre corchetes tienden a limitar la responsabilidad del garante, por lo que sería recomendable incluirlas en un modelo pro comprador):

«El adquirente se compromete a indemnizar al vendedor cualquier cantidad [hasta un máximo de...], que éste pudiera verse obligado a satisfacer como consecuencia del ejercicio de la acción social de responsabilidad por parte de la sociedad o de cualquier otro legitimado extraordinario —socios de minoría, acreedores o administración concursal— que pudiera tener su origen en la gestión de la Sociedad hasta la fecha de la adquisición [con base en uno o varios de los hechos que se describen a continuación...].»

durante el período intermedio entre el *signing* y el *closing*, ya que éstos no quedan cubiertos por el proceso de *due diligence*.

⁵⁰ *Vid.*, en tiempos recientes, HORTAL, J. C., «La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil *ex delicto*: o cómo “resolver” la cuadratura del círculo», en *InDret*, n.º 4, 2014, p. 25.

⁵¹ De hecho, estamos persuadidos de que la responsabilidad derivada de un delito de administración desleal (art. 252 CP) —cuya cobertura será una de las que con más frecuencia se plantee en la negociación de una garantía de indemnidad en el contexto de una compraventa de acciones o participaciones de control— es de naturaleza (societaria o) contractual y ha de regirse por las normas que regulan la «acción social» (*i. e.* los arts. 236 y ss. LSC) (*vid.* GANDÍA, E., «La responsabilidad civil», *ob. cit.*, *passim*; *contra*, COCA, I. y PANTALEÓN, M., «Lo intransferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros *D&O*», en *ADC*, 2021, I, p. 128 y nt. 43).

⁵² *Vid. infra* la nt. 68 y el texto correspondiente.

II. LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD OTORGADA POR LA MATRIZ EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADORES DE LA FILIAL

Un segundo ámbito en el que, como decimos, se ha extendido el uso de las garantías de indemnidad es el de los grupos de sociedades. Constituye, en efecto, una práctica recurrente que la matriz de un grupo se comprometa a mantener indemnes a los administradores designados por ella en una o varias filiales como parte de su política de remuneraciones. En contraposición a lo que sucedía en el supuesto del apartado anterior (*supra* I), el compromiso que asume el garante se proyecta aquí sobre *conductas y situaciones futuras*, y responde a una *finalidad muy distinta*, como es buscar una alternativa a las pólizas *D&O* que permita atraer a personas dotadas de talento para la gestión⁵³.

Otra diferencia es que, mientras que la promesa de indemnidad otorgada por el comprador de una participación de control se integra por regla general en el clausulado de un contrato más amplio, esta otra se plasma a menudo en un documento separado que adopta la forma de carta o misiva. Por otra parte, la obligación asumida por el promitente no se circunscribe a la acción social de responsabilidad, sino que suele estar formulada en términos *más amplios y tendencialmente omnicomprendidos*, con referencia a cualesquiera requerimientos de indemnización o reclamaciones que, en virtud de cualquier título, se dirijan contra el administrador con ocasión del desempeño de su cargo⁵⁴. Además, se extienden por norma a todo tipo de consecuencias patrimoniales negativas que aquél llegue a experimentar: desde indemnizaciones de daños y perjuicios hasta sanciones administrativas de naturaleza económica, pasando por los gastos de defensa, de constitución de fianzas o los derivados de la realización de campañas publicitarias para

⁵³ En Italia, los pactos de indemnidad se utilizan también con el objetivo de procurar una adecuada dirección unitaria del grupo, incentivando el acatamiento de las instrucciones impartidas por la sociedad cabecera (FRANCHI, A., «Il contratto di manleva», ob. cit., p. 197 y PICCIAU, A., ob. cit., p. 318). Pero, dado el papel central que el deber de independencia juega en nuestro sistema de gobierno corporativo [art. 228, letra *d*), LSC], parece que, cuando el propósito empírico de la garantía sea el de servir como mecanismo de *enforcement* indirecto a las órdenes privadas de la matriz, habrá de reputarse nula por ilicitud de la causa (art. 1275 CC) (*vid.*, al respecto, PAZ-ARES, C., *Identidad y diferencia del consejero dominical*, Madrid [Fundación Registral], 2019, pp. 119 a 121). Por eso, y a fin de despejar cualquier sombra de duda, conviene dejar claro en la propia carta que su otorgamiento no pone en cuestión el citado deber, recordando que las obligaciones del beneficiario lo son para con la compañía y que, en consecuencia, éste habrá de actuar con absoluta libertad de criterio.

⁵⁴ Así, por ejemplo, en uno de los modelos que tenemos a la vista, la sociedad matriz se compromete a: «mantener indemne al Administrador de cualquier Reclamación que, en su propio nombre o en nombre y beneficio de la Compañía, pudiera articular contra el Administrador cualquier persona o entidad como consecuencia de cualquier acción u omisión llevadas a cabo en el desempeño de las funciones y competencias propias del cargo o actividades accesorias directa o indirectamente relacionadas con éstas».

restituir la reputación del administrador demandado⁵⁵. De hecho, los únicos supuestos que típicamente quedan excluidos de cobertura son las *infracciones del deber de lealtad* y las *acciones u omisiones dolosas* determinadas por sentencia firme o laudo arbitral, aunque los modelos que manejamos dejan a salvo la actuación del administrador «en interés de la sociedad» (la sociedad filial, se entiende)⁵⁶.

A. Admisibilidad de la garantía

En Derecho español no tenemos, como en el inglés, un precepto que, de manera expresa y general, prohíba a una matriz indemnizar a sus dominicales en la filial por la responsabilidad en la que éstos pudieran incurrir *frente a la propia sociedad controlada*⁵⁷. No obstante, si se entiende —como ha hecho tradicionalmente la doctrina española⁵⁸— que las normas que regulan la responsabilidad interna o societaria (arts. 236 a 240 LSC) tienen naturaleza imperativa, podría llegar a cuestionarse asimismo su legalidad en nuestro ordenamiento.

Es verdad —y lo hemos dicho ya [*supra* I.B.4, letra a)]— que el otorgamiento de una garantía de indemnidad no supone la derogación de estas normas, al menos desde un punto de vista formal, puesto que su único efecto consiste en trasladar sobre un tercero (la controlante) las

⁵⁵ En concreto, en el modelo que estamos consultando, se incluyen como partidas indemnizables: «(a) los gastos de defensa; (b) los gastos de publicidad, entendiéndose como tales costes, gastos y honorarios en que haya incurrido el Administrador en el diseño y ejecución de una campaña publicitaria en caso de hacerse pública la Reclamación; (c) los gastos de constitución de fianzas civiles y de las fianzas necesarias para garantizar la libertad provisional del Administrador; (d) las sanciones administrativas de carácter económico impuestas al Administrador por cualquier autoridad competente; (e) en general, cualesquiera indemnizaciones o consecuencias jurídicas de tipo patrimonial derivadas de cualquier Reclamación, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y (f) los daños morales y en la reputación que pueda sufrir el Administrador».

⁵⁶ La obligación de indemnizar —dice nuestra cláusula— se excluye cuando: «(i) un tribunal determine por sentencia firme o, en el caso de arbitraje, un árbitro mediante laudo arbitral, que la acción u omisión se puede calificar como dolosa, salvo que el Administrador hubiera actuado en defensa del interés de la sociedad; (ii) la Reclamación u otro procedimiento o proceso se refiera a la infracción de sus deberes de lealtad y/o obtención de lucro, ventajas o remuneración personales por el Administrador a los que no estuviera autorizado; o (iii) el Administrador reciba una indemnización por los costes y/o daños en virtud de una póliza de seguro».

⁵⁷ *Cfr. sect. 232(2) Companies Act 2006*, introducida en la antigua Ley de 1985 [sect. 310(1)] por la *Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004*: «Any provision by which a company directly or indirectly provides an indemnity (to any extent) for a director [...] of an associated company, against any liability attaching to him in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company of which he is a director is void».

⁵⁸ *Vid.* los autores y obras cit. *infra* en las nts. 94 y ss.

consecuencias patrimoniales del ejercicio de la acción social frente a las personas garantizadas (los administradores dominicales). En este sentido, la función de estas promesas otorgadas *pro futuro* es muy similar a la de otro contrato típico y perfectamente válido como es el seguro de responsabilidad civil (arts. 63 y ss. LCS). Hay, con todo, una diferencia notable entre ambas figuras: el sujeto sobre el que se desplaza la carga de la obligación resarcitoria en una garantía de indemnidad (la matriz o socio de control) no es un tercero ajeno a la relación entre dañante (el administrador) y dañado (la sociedad dependiente) como lo es, en cambio, la compañía aseguradora. Se trata, antes bien, de alguien que tiene en su mano determinar —a través del ejercicio del derecho de voto— la voluntad del perjudicado de reclamar la indemnización de los daños padecidos. Por eso, aunque en teoría la filial siga siendo libre de ejercitar la acción social frente a los consejeros designados por la matriz, a nadie se le escapa que, en la práctica, ésta no tendrá el más mínimo incentivo para promover la adopción del oportuno acuerdo (art. 238.1 LSC)⁵⁹. De manera que los administradores, aun estando formalmente expuestos al régimen de responsabilidad interna, gozarían de hecho y por virtud del pacto de una total impunidad. En consecuencia, la garantía de indemnidad debería considerarse nula por comportar una *derogación*, no formal, pero sí *sustantiva* de las normas —de *ius cogens*— que regulan la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad (*ex art.* 6.3 CC).

El argumento —que late de fondo en la única resolución que ha tratado el tema⁶⁰— es persuasivo sólo en apariencia. Dejando por el momento a un lado el tema del carácter imperativo o dispositivo de estas normas (sobre el que volveremos *infra III.A.2*), lo cierto es que la obligación asumida por la matriz no garantiza la absoluta irresponsabilidad de los consejeros dominicales de la controlada. Porque si bien es probable que ésta no ejercite la acción social, nada impide que lo hagan la minoría (art. 239 LSC), los acreedores (art. 240 LSC) o la administración concursal (art. 132 TRLC). Así, pues, aunque algo atenuada, la responsabilidad frente a la filial sigue estando, plenamente

⁵⁹ Así, SACCHI, R., «La definizione delle controversie in materia societaria», en ANDREOLI (ed.), *La transazione nella prassi interna ed internazionale*, Padua [Cedam], 2000, p. 55.

⁶⁰ Nos referimos a *Trib. Milano*, de 19 de diciembre de 1994, en *Gius*, 1995, pp. 649 a 654, con nota de CHINÉ, G., «Promessa di manleva», *ob. cit.*, que consideró nulo por contrario al artículo 1229 del *Codice civile* (en la parte en la que prohíbe el pacto preventivo de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en los que el hecho del deudor constituya la violación de obligaciones derivadas de normas de orden público) la promesa del socio único de mantener indemne al administrador único de la sociedad *controlada* «da ogni e qualsiasi responsabilità relativa all'attività compiuta nell'espletamento della carica sociale», sobre la base de que su responsabilidad está conectada con el poder de representación que le corresponde *ex lege* «in ragione dell'atto unilaterale di preposizione ad un ufficio i cui diritti e doveri sono in gran parte disciplinati dalla legge e sottratti alla disponibilità delle parti».

vigente, por lo que *no cabe apreciar ninguna violación sustantiva o material de las normas que la regulan*. Las mismas razones que llevan a admitir la licitud de los seguros *D&O* sirven, en suma, para legitimar también las cartas de indemnidad otorgadas por la sociedad matriz⁶¹.

B. Alcance de la cobertura

Precisamente esta analogía con el seguro permite afirmar —aquí sí (cfr. *supra* I.B.4)— que la garantía ofrecida por la controlante *no puede extenderse* a la responsabilidad imputable a los administradores a título de *dolo* (arts. 19 y 76 LCS). De ahí que las cláusulas que típicamente excluyen este riesgo sean, en buena medida, superfluas, exceptuando la parte en la que señalan que la actuación dolosa habrá de ser determinada por sentencia firme o laudo arbitral.

Ahora bien, no hay que perder de vista que, en el ámbito del seguro de responsabilidad civil, se entiende que concurre dolo (o «mala fe») por parte del asegurado cuando éste «provoca conscientemente un evento que ocasiona un perjuicio a una tercera persona»⁶²; o sea que, para que la conducta se considere dolosa, no basta con que el asegurado incumpla voluntariamente sus deberes contractuales⁶³, es necesario que obre con la *intención de causar un daño*⁶⁴. Por lo tanto, una garantía de indemnidad que sólo excluyese el dolo (de dañar) abarcaría, en cambio, la responsabilidad derivada del incumplimiento intencional del deber de diligencia cuando el administrador no se hubiera representado como probable el perjuicio para la sociedad filial.

⁶¹ *Vid. supra* la nt. 41.

⁶² ALONSO SOTO, R., ob. cit., p. 315.

⁶³ *Vid.* IRIBARREN, M., *El seguro de responsabilidad civil*, ob. cit., pp. 178 y 179.

⁶⁴ Doctrina pacífica: *vid.*, además de ALONSO SOTO, R., *loc. ult. cit.* y pp. 317 y 318; SOTO NIETO, F., «La acción directa del perjudicado contra el asegurador voluntario conforme a la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980», en *Rev. Der. Circ.*, núm. 5, 1981, pp. 472 y 473; SÁNCHEZ CALERO, F., «Artículo 19. Inasegurabilidad del dolo del asegurado», en SÁNCHEZ CALERO, F. y TIRADO SUÁREZ, I., *Ley de Contrato de Seguro*, vol. 1, en MOTOS/ALBALADEJO (dirs.), *Comentarios al Código de comercio y legislación mercantil especial*, tomo XXIV, Madrid [Edersa], 1984, pp. 273 y 274 [aunque *cfr.* ID., «Artículo 19. Inasegurabilidad del dolo del asegurado», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2010, p. 447]; CARRASCO, Á., «Comentario al artículo 1102 CC», ob. cit., pp. 450 y 451; GÓMEZ POMAR, F. y ARQUILLO, B., «Daños dolosos y seguro», en *InDret*, núm. 3, 2000, pp. 2 y 3; BAILLO, J., «El aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores: especial referencia al problema del dolo como excepción oponible o inoponible», en AA.VV., *Derecho de sociedades*, ob. cit., vol. 2, pp. 1272 y 1273; BADILLO, J. A., «El dolo y la culpa en el contrato de seguro», en *Revista de Estudios Jurídicos UNESP*, núm. 20, 2010, p. 90.

Por ejemplo, quedaría cubierto el consejero dominical que no acudió a la reunión del consejo por pereza, o porque prefería ir jugar al golf, pero que confiaba en que no se alcanzaría la mayoría suficiente para sacar adelante el acuerdo lesivo.

Y, en los mismos términos —*i. e.* cuando el administrador no hubiera pretendido el resultado dañoso— habrían de entenderse cubiertas también las infracciones, conscientes o inconscientes, de las obligaciones básicas en las que se concreta el deber de lealtad (arts. 228 y 229 LSC)⁶⁵.

Así, el administrador que reveló un secreto empresarial convencido de que se trataba de una información de dominio público, e incluso aquel otro que se lo reveló en la intimidad a un pariente cercano, a sabiendas de que era una información confidencial, pero en la firme creencia de que ello nunca ocasionaría un perjuicio a la sociedad.

No obstante, los modelos consultados excluyen, además del dolo, las *infracciones del deber de lealtad*; previsión que, a diferencia de la anterior, sí tiene una sustantividad propia. Su efecto práctico es justamente dejar fuera de la cobertura el *incumplimiento voluntario* de cualquiera de los deberes fiduciarios que pesan sobre el administrador. Que esta otra cláusula excluye de la garantía el incumplimiento intencionado de los deberes de lealtad no requiere mayor explicación: es evidente que el consejero que incumple de manera deliberada alguna de las obligaciones en las que se concreta este deber (arts. 228 y 229 LSC), se comporta de forma desleal. Pero también infringe su obligación de lealtad —y, por eso, tampoco está cubierto— el que de modo consciente y voluntario falta a sus deberes de diligencia. En efecto, es desleal, o si se quiere, no obra como un «fiel representante» (art. 227 LSC), quien voluntariamente se desentiende de la gestión social: a fin de cuentas, el consejero que no acude al consejo por pereza o porque prefiere jugar al golf lo que está haciendo es anteponer sus intereses personales a los de la sociedad. Por el contrario, no es desleal y quedaría amparado por la garantía, aquél que infringe *involuntariamente* las obligaciones en las que se concreta el deber de lealtad (arts. 228 y 229 LSC): el administrador que, por imprudencia,

⁶⁵ *Vid.* el apunte en este sentido de CARBAJO, F., «El aseguramiento de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento del deber de lealtad por los administradores de sociedades de capital», en VEIGA (dir.), *Dimensiones y desafíos del seguro de responsabilidad civil*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2021, p. 392. *Contra*, MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «Comentario a las cláusulas del seguro D&O. La cláusula de exclusión del dolo», en *Boletín de Seguros Gómez Acebo & Pombo*, núm. 3, 2015, p. 4 (disponible, a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://www.gap.com/publicaciones/boletin-de-seguros-n-o-3/>), para quien «la responsabilidad derivada de la infracción de los deberes de lealtad de los administradores (arts. 227 a 229 LSC) está regulada por normas de derecho imperativo (art. 230.1 LSC) y no es asegurable».

revela un secreto o deja de comprobar que una persona vinculada contrata con la sociedad incumple, en realidad, el deber de diligencia⁶⁶.

En cuanto a la responsabilidad externa o frente a terceros (art. 241 LSC), hay que tener presente que la circunstancia de que el administrador «hubiera actuado en defensa del interés de la sociedad» no elimina el reproche de inmoralidad y, por ende, la nulidad de las cláusulas que cubran la *responsabilidad por dolo* (ex art. 1255 CC)⁶⁷. Y otro tanto cabe decir respecto de las que prevean el reembolso de *penas pecuniarias* o *sanciones administrativas*: por más que el consejero hubiese llevado a cabo la conducta típica en el mejor interés de la sociedad filial, su cobertura habrá de reputarse igualmente prohibida por contraria a la moral y al orden público⁶⁸. Sin embargo, la obligación indemnizatoria sí podrá extenderse a la *responsabilidad por deudas* (art. 367 LSC) y a la

⁶⁶ Estas reflexiones, un tanto apresuradas, sobre lo que podríamos llamar «negligencia desleal» y «deslealtad negligente» serán objeto de ulterior desarrollo en un futuro trabajo en coautoría con el Prof. Antonio PERDICES.

⁶⁷ No es cierto, pues, como afirma en nota al pie uno de los formularios que manejamos, que si «el administrador conscientemente causa un daño indemnizable a un tercero (por ejemplo, da la orden de no cumplir un contrato porque estratégicamente conviene a la sociedad no hacerlo), pero lo hace en defensa del interés de la sociedad entonces la carta de indemnidad es válida». Además, el ejemplo no es bueno, porque en un supuesto como éste el administrador no incurriría en responsabilidad frente al tercero [vid. ALFARO, J., «La llamada acción individual de responsabilidad o responsabilidad “externa” de los administradores sociales», 2.ª ed., *InDret*, núm. 1, 2007, pp. 13 y ss., que propone este otro más acertado (p. 14): el del administrador que prepara un balance falso para inducir a una entidad financiera a prestarle dinero a la sociedad, a sabiendas de que ésta no podrá devolverlo].

⁶⁸ Es opinión prácticamente unánime que el carácter aflictivo y personalísimo de la pena de multa impide su aseguramiento (vid., en contra, tan sólo SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. M.ª, «Grupos de sociedades y responsabilidad de los administradores», en *RDM*, núm. 227, 1998, p. 153). También es mayoritaria la doctrina que considera ilícito el seguro de las sanciones administrativas, vid., ex multis, ALONSO SOTO, R., ob. cit., pp. 390 a 392; RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil*, ob. cit., p. 236; TAPIA HERMIDA, A. J., «Artículo 76, b). La exclusión legal del pago de multas y sanciones», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Ley de Contrato de Seguro*, ob. cit., pp. 1890 a 1893; VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho mercantil*, vol. III, 24.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2022, p. 3193; con dudas, GUERRERO LEBRÓN, M.ª J., ob. cit., pp. 136 y ss.: no obstante, defienden su legitimidad, con distintos argumentos, entre otros, FONT RIBAS, A., «La asegurabilidad de los riesgos derivados de la actividad sancionadora de la Administración en el sector del crédito», en POLO (coord.), *Estudios de Derecho bancario y bursátil: homenaje a Evelio Verdera y Tuells*, vol. 1, Madrid [Wolters Kluwers], 1994, pp. 834 a 841; FERNÁNDEZ-MONTES, J. L., «El aseguramiento de las sanciones administrativas», en *RC*, núm. 7, 2008, pp. 25 y ss.; ATIENZA NAVARRO, M.ª L., «El aseguramiento de las sanciones administrativas», en BATALLER GRAU (et al.) (dirs.), *La reforma del Derecho del seguro*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2015, pp. 151 a 178 (vid. una crítica a todos ellos en COCA, I. y PANTALEÓN, M., ob. cit., pp. 162 y ss.).

responsabilidad concursal (art. 456 TRLC), a condición de que el administrador no incurra en dolo o deslealtad, puesto que, al contrario de las penas pecuniarias y de las multas, estas otras «sanciones civiles» carecen de una finalidad punitiva⁶⁹. Y podrá abarcar asimismo la *responsabilidad tributaria* (arts. 42 y 43 LGT), que no sólo es asegurable, sino que, según el Tribunal Supremo, debe considerarse parte integrante del contenido natural de una póliza *D&O*⁰.

C. Determinación del objeto y necesidad de establecer un importe máximo garantizado

En la medida en que la promesa de indemnidad ofrecida por la sociedad matriz se refiere a *actividades futuras* tiene sentido volver a preguntarse (*supra* I.B.2 y 3) si es necesario (a) determinar con precisión los actos de gestión que quedan amparados y (b) fijar un límite máximo a la garantía⁷¹. Aunque la respuesta, lo adelantamos ya, sigue siendo negativa.

a) Por un lado, es cierto que la cuantía que el promitente se obliga a satisfacer en concepto de indemnización no se halla determinada aún en el momento de otorgarse la garantía, pero no lo es menos que puede determinarse «sin necesidad de nuevo convenio» (art. 1273 CC). En efecto, cuando se dice que la matriz mantendrá indemne al consejero dominical frente a «cualquier reclamación» que se pudiera formular contra él «como consecuencia de cualquier acción u omisión llevada a cabo en el desempeño de las competencias propias del cargo»⁷², *se está*

⁶⁹ Para la calificación de la responsabilidad por deudas y de la responsabilidad concursal como «sanción civil», *vid.* respectivamente BELTRÁN, E., «La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles*, 6.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016, p. 336 y GARCÍA-CRUCES, J. A., «La responsabilidad concursal», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La responsabilidad de los administradores*, ob. cit., pp. 387 y ss. Sobre la posibilidad de asegurarlas, *vid.* PÉREZ CARRILLO, E. F., *La administración de la sociedad anónima. Obligaciones, responsabilidad y aseguramiento*, Madrid [Marcial Pons], 1999, pp. 256 y 257; RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil*, ob. cit., pp. 239 a 243; IRIBARREN, M., *El seguro de responsabilidad*, ob. cit., pp. 165 y ss.; VICENT CHULIÁ, F., *Introducción*, ob. cit., p. 3194.

⁷⁰ STS núm. 58/2019, de 29 de enero (RJ 2019/226) (*vid.* un comentario crítico en RONCERO, A., «Tendencias y perspectivas actuales», ob. cit., pp. 794 y ss.).

⁷¹ *Vid.*, junto a los autores citos. *supra* en la nt. 27, DELL'ATTI, G., «I patti di manleva verso gli amministratori di S.p.a. nell'ambito delle regole di diritto italiano: limiti negoziali ed effetti endosocietari», texto de la ponencia pronunciada en la *II Jornada de Gobierno Corporativo*, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el 17 de noviembre de 2016.

⁷² Estos, y otros semejantes, son los términos que emplean los modelos que hemos analizado.

*dejando claro cuál es el objeto de la prestación indemnizatoria*⁷³. La sociedad garante sabe perfectamente a qué se obliga al firmar la carta (a cubrir toda la responsabilidad en la que incurra el administrador en el ejercicio del cargo), por más que desconozca todavía la entidad concreta de su prestación. De hecho, esto mismo le sucede al administrador, que, al tiempo de aceptar el nombramiento, ignora qué concretos actos de gestión tendrá que realizar y, por ende, la dimensión exacta de la obligación contraída; y, a pesar de ello, a nadie se le pasa por la cabeza que el contrato de administración sea nulo por indeterminación del objeto⁷⁴.

b) Por otro lado, la matriz *no corre el mismo riesgo de expansión incontrolada y arbitraria de sus obligaciones* que asume el fiador en la fianza ómnibus: éste debe responder en mayor o menor medida en función de que su contraparte contraiga voluntariamente más o menos deudas, mientras que la sociedad garante no tiene que hacer frente a los daños causados de forma intencional por el administrador (*supra B*)⁷⁵. Por consiguiente, el contenido de su obligación no queda al arbitrio del sujeto garantizado (art. 1256 CC) y, en esa medida, *la previsión de un límite máximo no puede considerarse un requisito de validez del compromiso asumido*⁷⁶, si bien resulta conveniente pactarlo a fin de evitar que el promitente acabe pechando con una obligación exorbitada⁷⁷.

D. El otorgamiento de la garantía como «ventaja o remuneración» de terceros

Un último problema que plantean este tipo de cartas de indemnidad es que para el administrador garantizado suponen una «ventaja o remuneración», toda vez que su función es equivalente a la de un seguro de responsabilidad civil en el que la matriz asumiera el pago de las

⁷³ *Vid.* idénticas consideraciones, en relación con la fianza ómnibus, en CARRASCO, Á., «La fianza general», en AA.VV., *Estudios de Derecho civil en homenaje al Profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo*, vol. 2, Barcelona [Bosch], 1993, pp. 1062 a 1065.

⁷⁴ *Vid.* este razonamiento en PICCIAU, A., *ob. cit.*, pp. 324 y 325.

⁷⁵ Añade PICCIAU, A., *ob. cit.*, nt. 142, en p. 328, que: «Nel patto di manleva, inoltre, è ravvisabile in capo all'amministratore un interesse contrario all'espansione del debito garantito, dato che una sua scorretta gestione potrebbe comunque condurre ad una revoca del suo incarico». Con todo, cabe presumir que el deudor principal que goza de una fianza general tendrá asimismo un interés en no contraer una deuda excesiva que le exponga al concurso y, tal vez, al cese definitivo de su actividad empresarial. La diferencia entre un supuesto y otro está más bien en el hecho, que ponemos de relieve en el texto, de que en una garantía ómnibus sin tope máximo el contenido de la obligación del garante quedaría al mero arbitrio de la contraparte (art. 1256 CC).

⁷⁶ Como tampoco lo es en el seguro de responsabilidad civil, *Vid.* RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil*, *ob. cit.*, pp. 213 a 214, en texto y notas

⁷⁷ Curiosamente, ninguno de los modelos que manejamos prevé un tope o *cap* a la responsabilidad cubierta.

primas⁷⁸. Surge entonces la duda de si la validez del negocio se halla condicionada a la previa autorización por parte de la junta de la sociedad filial (*ex art. 230.2 II LSC*). Y surge porque, frente al tenor literal del artículo 229.1, letra *e*), de la Ley de Sociedades de Capital que parece dejar fuera del concepto de «retribución externa» a la abonada por cualquier sociedad del grupo, hay quien ha sostenido que esta exclusión sólo sería aplicable «a casos de filiales cuyo único accionista sea la sociedad matriz»⁷⁹. De modo que, según esta interpretación, la garantía prestada por la controlante debería ser objeto de dispensa por la junta de la controlada siempre que hubiera socios externos.

Ahora bien, con independencia del juicio que nos merezca esta opción legislativa⁸⁰, creemos que *de lege lata*, la excepción no puede considerarse circunscrita a las filiales íntegramente participadas: primero, porque el concepto de «grupo» ha de entenderse referido a cualquiera de los supuestos de control directo o indirecto recogidos en el artículo 42 del Código de comercio (art. 18 LSC); y, segundo, porque, si así fuera, la salvedad sería absolutamente superflua⁸¹, ya que, en las situaciones de unipersonalidad, no existe, por definición, ningún conflicto de intereses entre la sociedad y su socio. Por tanto, siempre que estemos en presencia de un grupo, los administradores dominicales nombrados por la matriz podrán recibir de ésta una garantía de indemnidad sin tener que contar con la anuencia de la junta de la filial⁸². Eso sí, tendrán que informar de ello al consejo o, tratándose de un administrador único, a la junta general,

⁷⁸ *Vid.* PAZ-ARES, C., «La anomalía de la retribución externa de los administradores. Hechos nuevos y reglas viejas», en *InDret*, núm. 1, 2014, p. 4; ID., *Identidad y diferencia*, ob. cit., pp. 120 y 121, texto y nt. 159; JUSTE, J., «Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015, p. 405.

⁷⁹ GABALDÓN, C., «La retribución externa de los administradores sociales y el deber de lealtad», entrada en el blog *Almacén de Derecho*, del día 30 de junio de 2017 (disponible, a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/good-papers-la-retribucion-externa-los-administradores-sociales-deber-lealtad>).

⁸⁰ Que supone, a nuestro modo de ver, un reconocimiento injustificado de la prevalencia del llamado «interés de grupo» (así, JUSTE, J., *loc. ult. cit.*, aunque sin el comentario crítico).

⁸¹ Como lo es, dicho sea de paso, la contenida en el artículo 529 vicies.2, letra *a*), de la Ley de Sociedades de Capital, que se refiere a las operaciones realizadas con las sociedades dependientes íntegramente participadas para excluirlas de la definición de vinculadas.

⁸² *Vid.* considerando igualmente que la excepción del artículo 229.1, letra *e*) no se limita a las filiales íntegramente participadas, entre otros, JUSTE, J., *loc. ult. cit.*; GIMENO, M., *Régimen jurídico de los sistemas de retribución de los administradores sociales*, Madrid [Marcial Pons], 2021, p. 256; y GARCÍA GARCÍA, E., «Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario*, ob. cit., p. 3160.

y esta circunstancia habrá de quedar reflejada asimismo en la memoria (*ex art. 229.3 LSC*)⁸³.

III. LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD OTORGADA POR LA SOCIEDAD EN FAVOR DE SUS PROPIOS ADMINISTRADORES

Uno de los modelos de carta que tenemos delante está redactado de forma que, con las oportunas adaptaciones, pueda ser utilizado por cualquier sociedad del grupo para garantizar la indemnidad no ya de sus dominicales en una filial, sino la de sus propios administradores. A tal efecto, hay una nota aclaratoria en la que se advierte de que la compañía en cuestión sólo podrá firmar el documento como garante o promitente si a lo que se compromete es a cubrir la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros, y nunca cuando se trate de daños causados en el patrimonio social. Esta distinción entre promesas de indemnidad referidas a la responsabilidad externa (válidas) y a la responsabilidad interna (nulas) está presente también en el Derecho inglés [*sect. 232(2) CA 2006*⁸⁴] y responde a la diferente estructura y función que cumple cada una de ellas. Veámoslas por separado.

A. La cobertura de la responsabilidad interna (i. e. por daños al patrimonio social)

1. En estos casos, la garantía de indemnidad comporta una exoneración o limitación de la responsabilidad. — Cuando una promesa de indemnidad se extiende a las reclamaciones del propio garante o promitente, la figura se transforma en algo totalmente distinto a lo que hemos estudiado hasta ahora. En efecto, si la sociedad se obliga a indemnizar a sus administradores por la responsabilidad en la que éstos pudieran incurrir frente a ella misma, bien mirado, no estaría haciendo

⁸³ Creemos, en efecto, que el artículo 229.1, letra *e*), sólo exceptúa la necesidad de obtener dispensa de la junta por las ventajas o remuneraciones recibidas por la matriz, pero no del resto de consecuencias que lleva aparejada la situación de conflicto en la que se halla el dominical por el hecho de percibir las.

⁸⁴ «Any provision by which a company directly or indirectly provides an indemnity (to any extent) for a director of the company [...] against any liability attaching to him in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company of which he is a director is void, except as permitted by (b) section 234 (qualifying third party indemnity provision)». Idéntica prohibición se contiene asimismo en la *Model Business Corporation Act* estadounidense [§ 8.51(d)] y en la mayoría de las legislaciones estatales: *vid.*, p. ej., Arizona (ARS section 10-851.D.1), Delaware [8 Del. C. § 145(b)], Florida [FBCA 607.0851(4)], Illinois [Buss. Corp. Act 1983, sect. 8.75(b)], Nueva York [NY BUS CORP § 722(c)], etc. No obstante, esta prohibición no responde en Estados Unidos, como lo hace en Inglaterra, a la naturaleza imperativa de la responsabilidad de los administradores, sino a la *necessity to avoid circularity* a la que aludimos, a continuación, en el texto.

otra cosa que *excluir o limitar esa responsabilidad*⁸⁵. Y es que, ante el eventual ejercicio de la acción social —por la sociedad, la minoría, los acreedores o la administración concursal—, los consejeros beneficiados por la garantía siempre podrían alegar como excepción de fondo la mala fe del demandante que reclama lo que, a renglón seguido, la sociedad estaría obligada a pagar al demandado en concepto de indemnización (*dolo facit qui petit quod statim redditurus est*) (art. 7.1 CC)⁸⁶.

Esto explica por qué en algunos estados de Estados Unidos (p. ej., en Delaware) se permiten las cláusulas estatutarias que exoneren o limiten la responsabilidad interna de los administradores [8 Del. C. § 102(b)(7)⁸⁷] y, en cambio, se prohíbe que la propia sociedad pueda indemnizarlos cuando hubieran sido declarados responsables en el marco de una *derivative suit* [8 Del. C. § 145(b)⁸⁸]. La razón es que, sin esta última previsión, la sociedad no sólo se vería obligada a devolverle al administrador el importe recibido en concepto de indemnización, sino que, además, debería correr con los gastos de defensa (los del administrador y los de los socios demandantes). Con lo que, al final, su situación acabaría siendo peor que si simplemente hubiera asumido el daño causado por aquél mediante una cláusula de exoneración. Se

⁸⁵ «Indemnities against claims by or liabilities to the indemnifier have been described as ‘curious’ and ‘slightly absurd’. The ultimate object of such drafting is usually to exclude or limit the indemnified party’s liability to the indemnifier on the basis stated by the scope of the indemnity» (COURTNEY, W., ob. cit., p. 228). Por eso, dice RONCERO, A., «Tendencias y perspectivas actuales», nt. 27, en p. 779, que «si se entiende que el régimen [de responsabilidad interna] es imperativo, los compromisos de indemnización asumidos por la sociedad frente a sus administradores sólo serán admisibles en la medida en que no incluyan la cobertura de las consecuencias de la responsabilidad frente a la propia sociedad».

⁸⁶ «A promise of indemnity that covers the entire of the indemnifier’s claim against the indemnified party can provide the indemnified party with a defence for the avoidance of circuit of action. The defence is founded on the equality and reciprocity of the claimant’s and defendant’s claims against each other. Upon the claimant succeeding against the defendant, the defendant would be entitled to recover back from the claimant the same amount by a subsequent action» (COURTNEY, W., ob. cit., p. 231).

⁸⁷ «[...] the certificate of incorporation may also contain any or all of the following matters: (7) A provision eliminating or limiting the personal liability of a director to the corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director [...].»

⁸⁸ «A corporation shall have power to indemnify [its Directors] [...] against expenses (including attorneys’ fees) actually and reasonably incurred by the person in connection with the defense or settlement of such action or suit if the [Director] acted in good faith and in a manner the [Director] reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the corporation and *except that no indemnification shall be made in respect of any claim, issue or matter as to which such person shall have been adjudged to be liable to the corporation [...]*» (énfasis añadido).

trata, en suma, de evitar una circularidad que, a fin de cuentas, sólo beneficiaría a los abogados de las partes⁸⁹.

Este apartado tiene por objeto determinar si una exoneración de este tipo resulta admisible en nuestro ordenamiento (*infra 2*) y si, de ser así, bastaría para obtenerla con una garantía o carta de indemnidad suscrita por la propia sociedad (*infra 3*).

2. *¿Es válida la exclusión o limitación de la responsabilidad interna de los administradores?* — La validez de la exclusión o limitación de la responsabilidad interna de los administradores depende, en última instancia, de la *naturaleza dispositiva o imperativa* que se atribuya a las normas que la regulan (*vid.* arts. 6.2 y 3 y 1255 CC y art. 28 LSC). Cuestión cuyo análisis pormenorizado desborda el propósito de estas líneas⁹⁰. No obstante, a los fines que aquí interesan, serán suficientes un par de consideraciones. El dato del que hay que partir es que la llamada «acción social» constituye *una mera especificación de la regulada en los artículos 1101 y siguientes del Código civil*, que, no en vano, disciplinan «la genérica responsabilidad obligacional, cuando la obligación que se infringe estaba previamente constituida, por contrato, ley o cuasi contrato»⁹¹. Conque, en principio, la lectura conjunta de los artículos 1102 y 1103 del Código civil debería llevar a afirmar sin ambages la licitud de su derogación convencional, con el único límite del dolo, entendido aquí

⁸⁹ *Vid.* HANKS, J. J. JR., «Evaluating Recent State Legislation on Director and Officer Liability Limitation and Indemnification», en *BL*, núm. 43, 1988, p. 1240; GOMES RAMOS, M. E., «Indemnification. Experiences in USA and Developments in Germany, Italy and Portugal», en *ECFR*, núm. 14(4), 2017, p. 740.

⁹⁰ *Vid.*, para ello, los trabajos de ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., «La limitación estatutaria de la responsabilidad de los administradores sociales frente a la sociedad», en *RDM*, núm. 248, 2003, pp. 683 a 718, y de TINA, A., *L'esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Milán [Giuffrè], 2008, pp. 85 y ss., cuyos argumentos son, en buena medida, extrapolables al ordenamiento español.

⁹¹ *Vid.* CARRASCO, Á., «Comentario al artículo 1101 CC», en ALBALADEJO (dir.), *Comentario*, ob. cit., pp. 377 y 378. Esta observación desarticula el primero de los argumentos que suele invocarse para afirmar el carácter de Derecho necesario de la responsabilidad de los administradores, a saber: que éstos están vinculados a la sociedad por una relación de naturaleza «orgánica», que tendría su origen en un acto unilateral de proposición o nombramiento y que les investiría de los de los poderes o facultades conferidos por la Ley y los estatutos (*vid.*, por poner un ejemplo, ALONSO UREBA, A., «Presupuestos de la responsabilidad social de los administradores de una sociedad anónima», en *RDM*, núm. 198, 1990, pp. 653 y ss.; SÁNCHEZ CALERO, F., «Efectos del nombramiento y aceptación de los administradores en la Ley de Sociedades Anónimas», en AA.VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 1995, pp. 3402 y 3403; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., *Derecho de sociedades*, vol. 1, Valencia [Tirant lo Blanch], 2010, pp. 748 y 749).

como voluntad de incumplir⁹². Esta interpretación vendría avalada, además, por el tenor literal del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital que, al declarar imperativo únicamente el régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción, estaría dando a entender que el de la responsabilidad por negligencia entra dentro del poder de disposición de los socios⁹³.

La carga de la argumentación está, por tanto, del lado de quien sostenga lo contrario, que habrá de señalar qué intereses de orden público o, en cualquier caso, indisponibles tratan de protegerse con las normas que regulan la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital, sustrayéndolas al ámbito de la autonomía privada. Sin embargo, éste es un esfuerzo que rara vez hacen nuestros autores, que por lo general se limitan a afirmar, en términos apodícticos, que estamos ante una materia de *ius cogens*⁹⁴. Y los pocos que lo acometen aportan argumentos que no resultan del todo persuasivos: es el caso de quienes aluden a un supuesto interés de los terceros a la correcta gestión de las sociedades [*infra a*)], de aquellos que apelan a los «principios configuradores del tipo» (art. 28 LSC) [*infra b*)]; o, en fin, de aquellos otros que han creído ver en la introducción de la regla de la protección de la discrecionalidad empresarial (art. 226 LSC) y en el artículo 236.2 de la Ley de Sociedades de Capital una clara e inequívoca manifestación de la voluntad del legislador de dotar a la responsabilidad por negligencia de un carácter imperativo [*infra c*]):

⁹² *Vid.*, por todos, ÁLVAREZ LATA, N., ob. cit., pp. 142 y ss.

⁹³ Téngase en cuenta lo dicho *supra* en el texto correspondiente a la nt. 66: la infracción dolosa (=voluntaria) de las obligaciones de diligencia genera una responsabilidad por incumplimiento del deber de lealtad (no exonerable), y viceversa, la infracción negligente (=involuntaria) de las obligaciones de lealtad lleva aparejada una responsabilidad por incumplimiento del deber de diligencia (exonerable).

⁹⁴ *Vid.*, entre otros, GARRIGUES, J., ob. cit., p. 166; QUIJANO, J., *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima*, Valladolid [Ed. Universidad], 1.^a reimp., 1989, pp. 141 y 275; ID., «Artículo 236. Presupuestos de la responsabilidad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo 1, pp. 1692 y 1693; SÁNCHEZ CALERO, F., «Supuestos de responsabilidad de los administradores en la sociedad anónima», en AA.VV., *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea*, ob. cit., p. 924; MORA MATEO, J. E., «Responsabilidad civil del administrador de la sociedad anónima», en *RGD*, 1993, p. 11853; EMBID, J. M. y MARTÍNEZ SANZ, F., «Libertad de configuración estatutaria en el Derecho español de sociedades de capital», en *RdS*, 1996, p. 15; RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil*, ob. cit., pp. 42, 153, 154, 155, etc.; IRIBARREN, M., *El seguro de responsabilidad civil*, ob. cit., p. 86, nota 117; DÍAZ ECHEGARAY, J. L., *Deberes y responsabilidad de los administradores de sociedades de capital*, 2.^a ed., Navarra [Thomson-Aranzadi], 2006, p. 336; ARROYO, I., «Artículo 133. Responsabilidad», en ARROYO (*et al.*) (dirs.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. II, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009, p. 1522; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., ob. cit., pp. 748 y 749. También la jurisprudencia, *vid.*, p. ej., STS, núm. 2007/1997, de 30 de diciembre (RJ 1997/9192).

a) «Una buena gestión social —afirmaba, por ejemplo, DE LOJENDIO en los años setenta— interesa a todos. A los socios de mayoría y a los grupos de control, porque tiende a fortalecer la sociedad y con ello a afianzar su posición. A los socios minoritarios, porque les permiten alcanzar con más facilidad su objetivo normal, la obtención de unos dividendos seguros. A los acreedores, porque asegura la realización de sus créditos [...]. A los propios Administradores a quienes el éxito de su gestión les asegura la permanencia en sus puestos. También al personal de la empresa, etc.»⁹⁵. De ahí que —continuaba diciendo— la Ley (se refiere a la LSA de 1951) haya establecido un sistema inderogable de responsabilidad de los administradores:

«para garantía de los terceros, a quienes [se les] concede también legitimación para entablar la correspondiente acción. Si los administradores pueden incurrir en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo [...], es decir, por la forma en que desempeñan sus funciones de gestión, la competencia relativa a su ejercicio no puede hacerla suya la Junta. Se violarían unas normas que son consideradas de orden público precisamente porque tutelan intereses de terceros»⁹⁶.

⁹⁵ Vid. DE LOJENDIO OSBORNE, I. M.^a, «Delimitación de competencias entre los órganos de la sociedad anónima y modificación de balance», en *RDM*, núm. 140-141, 1976, pp. 295 y 296. Con todo, este autor no llega tan lejos como algunos italianos [vid., p. ej., GALGANO, F., *La società per azioni*, en GALGANO (dir.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 7, 2.^a ed., Padua [Cedam], 1988, p. 302], ya que si bien afirma que «no cabe duda de la existencia, además, de unos intereses más generales a una buena gestión de las sociedades concretas, como es el del “tráfico en general” [...] o incluso el del Estado y de la economía nacional», admite, a continuación, que «el que se constate la existencia de estos [intereses] no quiere decir que la Ley los tutele. Eso es lo que pretendían las teorías institucionalistas, pero que no ha llegado a tener reflejo en nuestra Ley que [...] ha optado por seguir la concepción liberal» (corregimos, por tanto, la interpretación que hacíamos de su pensamiento en GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., nt. 423, en p. 298).

⁹⁶ DE LOJENDIO OSBORNE, I. M.^a, ob. cit., pp. 317 y 318. Vid., también, ALONSO UREBA, A., ob. cit., p. 669: «La superación de la “concepción monista” del interés social (interés común de los socios) por una “concepción pluralista” (interés de empresa o “Unternehmensinteresse” [sic], según la doctrina alemana) que exige a los administradores considerar, no sólo el interés del capital (accionistas), sino también de los trabajadores y del propio interés general, introduce en el proceso de decisión aspectos político-sociales al lado de los estrictamente empresariales»; y CARBAJO, F., ob. cit., p. 388: «[...] difícilmente se puede dudar del carácter imperativo del régimen de responsabilidad de los administradores de sociedades de capital [...]. [L]os objetivos de buen gobierno no competen exclusivamente a los socios de una empresa social, sino también a terceros grupos de intereses, resultando palpable la introducción en nuestro ordenamiento de elementos moderadamente institucionalistas acompañando los estrictamente contractualistas [...]. No puede admitirse, entonces, que el régimen de deberes y responsabilidades de los administradores sociales pueda resultar disponible en los estatutos para limitar el alcance cualitativo y cuantitativo de los mismos».

La premisa de la que parte este autor es, sin duda, correcta: es obvio, en efecto, que mucha gente (incluidos, por supuesto, los acreedores y empleados) tiene un interés *de facto* en la correcta gestión de las sociedades de capital. Ahora bien, de ello no cabe extraer que el instrumento designado por el legislador para la defensa de ese interés sea el Derecho de sociedades, en general, y el régimen de responsabilidad interna de los administradores, en particular. Sobre éstos pesa tan sólo la obligación de perseguir y maximizar el «interés social» (art. 227 LSC), a cuya exclusiva tutela tienden las normas reguladas en los artículos 236 a 240 de la Ley de Sociedades de Capital. Y a estas alturas —superadas hace tiempo las concepciones o teorías «institucionalistas»⁹⁷—, debería estar claro que los únicos sujetos de referencia de ese interés son *los socios* (por eso se lo denomina, aunque la expresión no sea del todo feliz, «interés común de los socios»). Los intereses de esos otros *stakeholders* representan únicamente un *límite externo* a las facultades de los administradores, que están obligados a respetarlos en el ejercicio de sus funciones, pero que encuentran una adecuada protección en otras ramas del ordenamiento (v. gr. el Derecho de la competencia, el laboral o el concursal)⁹⁸. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en la reciente sentencia número 889/2021, de 21 de diciembre (a pesar de que lo adorna con expresiones bastante ambiguas, por no decir ininteligibles⁹⁹):

⁹⁷ Entre nosotros, al menos, desde el importante trabajo del Prof. ALFARO, J., *Interés social y derecho de suscripción preferente*, Madrid [Civitas], 1995, *passim* (*vid.*, espec. pp. 51 y ss.). La referencia obligada en Italia, sigue siendo JAEGER, P. J., *L'interesse sociale*, Milán [Giuffrè], 1964, *passim*.

⁹⁸ Estas conclusiones no han variado como consecuencia de la nefasta referencia al «interés de la empresa», introducida en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, de 12 de abril (y para cuyo análisis crítico nos remitimos a RECALDE, A., «La gestión de la sociedad en defensa de intereses distintos a los de los socios», en esta misma obra, §III.5). Al margen de su cuestionable ubicación sistemática —en un precepto que regula el deber de diligencia—, lo cierto es que el supuesto deber de los administradores de subordinar su interés personal al de la «empresa» carece de contenido: de un lado, porque la empresa, en cuanto tal, no tiene personalidad jurídica y, por ende, no puede ser sujeto de referencia de ningún interés; y, de otro, porque si lo que pretendía el legislador era obligar a los administradores a que, a la hora de gestionar la sociedad, tuviesen en consideración también los de esos *stakeholders* (*vid.* SÁNCHEZ-CALERO, J., «La modificación del deber de diligencia», en *RDBB*, núm. 163, 2021, pp. 270 y 271), la mera referencia al «interés de la empresa» hace imposible identificar cuáles de esos intereses —muchas veces contrapuestos— se han de servir y en qué orden de preferencia [*vid.* JUSTE, J., «Artículo 225. Deber general de diligencia», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo III, pp. 3100 a 3102].

⁹⁹ «En una sociedad de capital —señala el Alto Tribunal, justo antes del párrafo que transcribimos a continuación—, el interés social, aunque no se agote en el interés propio de sus socios, viene en gran medida conformado por dicho interés (?). No en vano, la sociedad tiene una connatural finalidad económica (lucro), que presidió su constitución y el desarrollo de su actividad, y que ordinariamente redundaba en beneficio de sus socios. Lo anterior no impide que al

«a los efectos de la responsabilidad derivada del incumplimiento del deber de diligencia (sic), basada en la cláusula general del art. 226 LSC (actual artículo 227 LSC), lo relevante es que los administradores se abstengan de anteponer su interés personal al de la sociedad, que en principio viene configurado por el interés del conjunto de los socios. Lógicamente esta consideración viene enmarcada por un límite, que la conducta de los administradores, respondiendo a lo que había sido convenido por los socios, no perjudique legítimos derechos de terceros, como podrían ser los de los acreedores [...]».

Lo anterior no se ve desmentido por el hecho de que los acreedores tengan reconocida una legitimación extraordinaria para el ejercicio de la acción social (art. 240 LSC). Como hemos tratado de demostrar en otro lugar¹⁰⁰, esta legitimación por sustitución presenta los rasgos —inercia del deudor principal e insuficiencia patrimonial— propios de la *acción subrogatoria común* (art. 1111 CC), de la que no es más que una simple manifestación, con una escasísima relevancia práctica. Nada hay en su regulación que permita deducir de ella la existencia de un deber a cargo de los administradores de salvaguardar el patrimonio social o de llevar a cabo una gestión prudente en interés de los acreedores. Llegado el caso, estos cuentan con la responsabilidad por deudas de los administradores que incumplan sus deberes legales ante una causa de disolución (*ex art. 367 LSC*), y con la posibilidad de instar su condena a la cobertura del déficit concursal (*ex art. 456 TRLC*) cuando el concurso se califique como culpable¹⁰¹.

b) A comienzos de los noventa, otro autor escribía que «la *normativa sobre responsabilidad social* se sitúa [...] en el marco de las relaciones inter-orgánicas en la sociedad y por tanto *dentro de los “principios o normas configuradoras del tipo social”*, escapando por ello al ámbito de la autonomía estatutaria» (*ex art. 28 LSC*)¹⁰². No obstante, esta opinión tampoco puede compartirse sin reservas. De entrada, y a pesar del tenor

reconocer personalidad jurídica propia a la entidad, distinta de sus socios, y al dotarla de un objeto social y, consiguientemente, de una finalidad, pueda hablarse de un interés de la propia sociedad. Este interés social no se identifica con el de los socios, pero se nutre del interés de estos últimos (?), y *por eso la jurisprudencia referencia el interés social al interés del conjunto de los socios* (énfasis añadido).

¹⁰⁰ Vid. GANDÍA, E., *La renuncia*, ob. cit., pp. 356 y ss.

¹⁰¹ Por eso no podemos compartir tampoco la opinión de GUERRERO TREVIJANO, C., *El deber de diligencia de los administradores en el gobierno de las sociedades de capital*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2014, p. 370, cuando afirma que «de admitirse [una] limitación o eliminación de responsabilidad por vía estatutaria [los acreedores] se verían injustamente privados de su derecho a ver satisfechos sus créditos en caso de una despatrimonialización de la sociedad derivada de la mala gestión punible de los administradores» (*vid. asimismo ID.*, «La protección de la discrecionalidad empresarial en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre», en *RDM*, núm. 298, 2015, pp. 177 y 178).

¹⁰² ALONSO UREBA, A., ob. cit., pp. 655 y 656 (en cursiva en el original).

literal del artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital, es muy dudoso que los así llamados «principios configuradores del tipo» constituyan un límite distinto y adicional a la libertad contractual respecto del que ya representa la ley (imperativa)¹⁰³. Pero, aun cuando así fuera, lo que está claro es que la responsabilidad de los administradores no podría considerarse en ningún caso un carácter propio e inalterable de un concreto tipo social que permita identificarlo en el tráfico y diferenciarlo del resto, por la sencilla razón de que se trata de un *elemento común* a todos y cada uno de ellos (la responsabilidad de los administradores es, en efecto, la misma en una sociedad anónima, en una limitada o en una comanditaria por acciones, *vid.* arts. 236 y ss. LSC)¹⁰⁴. Es más, la responsabilidad del deudor (el administrador) frente al acreedor (la sociedad, cuyo patrimonio gestiona) no distingue al contrato de sociedad de ninguna otra relación obligatoria (art. 1911 CC)¹⁰⁵. De forma que la restricción a la autonomía de la voluntad que postula esta tesis se revela, en el fondo, totalmente arbitraria.

c) En tiempos más recientes, se han aducido otros dos argumentos a favor de la supuesta naturaleza de Derecho necesario de las normas que regulan la responsabilidad de los administradores por negligencia¹⁰⁶.

i) En primer lugar, se ha dicho que si el legislador hubiera querido configurar «todo el régimen jurídico del deber de diligencia con el carácter de dispositivo», la incorporación a nuestro ordenamiento de la conocida como *business judgment rule* (art. 226 LSC), con una «determinación tan exhaustiva de sus presupuestos no se encontraría adecuadamente justificada»¹⁰⁷. No alcanzamos a ver, sin embargo, la relación entre ambas cuestiones. Prueba de que una regulación pormenorizada de la regla de juicio empresarial no está reñida, en absoluto, con la posibilidad de que los socios modulen el deber de diligencia es que en el estado norteamericano de Delaware, que es donde esta regla ha alcanzado un mayor desarrollo jurisprudencial, se admiten sin problemas las cláusulas

¹⁰³ *Vid.*, recientemente, GARCÍA VICENTE, J. R., «Artículo 28. Autonomía de la voluntad», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo I, pp. 718 y 719; antes, entre otros, GARRIDO DE PALMA, V. M., «Autonomía de la voluntad y principios configuradores. Su problemática en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada», en IGLESIAS PRADA (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, tomo II, Madrid [Civitas], 1996, pp. 1875 y ss.; PAZ-ARES, C., «¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades?», en PAZ-ARES (coord.), *Tratando de la Sociedad Limitada*, Madrid [Fundación Cultural del Notariado], 1997, pp. 192 a 194; ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., ob. cit., pp. 700 y ss.

¹⁰⁴ ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., ob. cit., p. 703.

¹⁰⁵ *Vid.* TINA, A., *L'esonero*, ob. cit., p. 104.

¹⁰⁶ *Vid.* MUÑOZ GARCÍA, A., «La disponibilidad “de lege lata” del deber de diligencia de los administradores», en JUSTE/ESPÍN (coords.), *Estudios sobre órganos de las sociedades de capital. Liber amicorum, Fernando Rodríguez Artigas, Gaudencio Esteban Velasco*, vol. 2, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017, *passim* (en espec., pp. 1039 y ss.).

¹⁰⁷ *Ibid.*, pp. 1042 y 1043.

estatutarias que eliminan o limitan la responsabilidad de los administradores por negligencia [*vid.* 8 Del. C. § 102(b)(7)]¹⁰⁸.

Es verdad que, con la tipificación de la *business judgment rule*, se ha venido a crear un espacio de indemnidad dirigido a incentivar una gestión innovadora y eficiente que reduce la operatividad de este tipo de cláusulas. Pero no es menos cierto que una exoneración estatutaria le proporciona al administrador una tutela todavía más amplia por dos motivos: porque permitiría excluir su responsabilidad cuando ésta se debiese a un incumplimiento (leve o gravemente) culposo del deber de actuar con la «información suficiente»; y porque le exoneraría incluso si hubiera obrado con «un interés personal en el asunto objeto de decisión», siempre que lo hubiese hecho sin percatarse de ello y como consecuencia de una infracción no dolosa de su obligación de evitar las situaciones de conflicto de interés (art. 229 LSC)¹⁰⁹.

ii) En segundo lugar, se afirma que el artículo 236.2 de la Ley de Sociedades de Capital «prohíbe modificar el régimen de responsabilidad»¹¹⁰, «impidiendo que la [junta general] disponga libremente, con efectos lesivos, de la tutela de los intereses societarios»¹¹¹. Como es sabido, este precepto establece que «en ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo hubiera sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general». La norma proviene de la primera Propuesta de Quinta Directiva en materia de sociedades de 1972 (art. 14.5¹¹²) y, según la memoria explicativa que acompañaba a ese texto¹¹³, su finalidad era erradicar la práctica habitual

¹⁰⁸ *Vid.*, al respecto, GUERRERO TREVIJANO, C., *El deber de diligencia*, ob. cit., pp. 50 y 52.

¹⁰⁹ TINA, A., *L'esonero*, ob. cit., pp. 303 y 304. Como señala ALFARO, J., «Artículo 226. Protección de la discrecionalidad empresarial», en JUSTE (coord.), *Comentario*, ob. cit., p. 337, a los efectos de aplicar la *business judgment rule*, «[e]s irrelevante el error (subjetivo) del consejero respecto de encontrarse o no en un conflicto de interés [...]». Nuevamente lo razonable es hacer un juicio subjetivo-objetivo de la conducta del administrador. No basta con que el administrador ignorara (o diga que ignorara) la existencia del conflicto. Es necesario que un administrador diligente y debidamente asesorado no percibiera la existencia del conflicto [...]» (en cursiva en el original). No parece, pues, que, entre nosotros, la culpa grave (*gross negligence*) sea «the proper standard for determining whether a business judgment reached by a board of directors was an informed one», como lo es, en cambio, para la jurisprudencia norteamericana [*vid.*, por todas, *Smith v. Van Gorkon* (488 A.2d 858, Del. 1985), de la que hemos tomado la frase entrecomillada]. Así, de nuevo, ALFARO, J., *ibid.*, p. 339.

¹¹⁰ *Vid.* MUÑOZ GARCÍA, A., ob. cit., p. 1045.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 1043.

¹¹² Hemos consultado la versión italiana, publicada en el DOUE, núm. C-131, de 13 de diciembre: «[...] il discarico, l'ordine o l'autorizzazione dati dall'assemblea generale non escludono la responsabilità civile né dei membri dell'organo di direzione, né di quelli dell'organo di vigilanza».

¹¹³ COMISIÓN EUROPEA, *Proposal for a fifth directive on the structure of sociétés anonymes*, COM[72] 887 final, Bruselas, 27 de septiembre de 1972, publicada en *Bulletin of the European Communities*, suplemento 10/72, p. 44.

del «descargo» o *quitus*, por la que los administradores conseguían esquivar su responsabilidad obteniendo de la junta un acuerdo genérico de ratificación o aplauso adoptado sin que los socios contasen con la información necesaria para apreciar todas las consecuencias de una posible actuación negligente o desleal. En este sentido, su función es muy similar a la del artículo 238.4 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual «la aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni supondrá la renuncia a la acción acordada o ejercitada».

Ambos preceptos (los arts. 236.2 y 238.4 LSC) se mueven en un plano distinto y lógicamente posterior al de la regulación estatutaria o contractual de la responsabilidad de los administradores: lo que hacen es evitar que, *dado un determinado parámetro de responsabilidad*, éstos queden impunes por virtud de un acuerdo exculpatario genérico e implícito en la aprobación de las cuentas o en la adopción, autorización o ratificación de la decisión lesiva. Se trata, en definitiva, de aclarar para que la exoneración de los gestores que incurran en la responsabilidad *previamente establecida* sólo puede lograrse mediante un acuerdo expreso de renuncia a la acción social, adoptado con las cautelas previstas en la Ley (*i. e.* con la debida información y sin oposición de la minoría, *ex art.* 238.2 LSC)¹¹⁴.

3. *¿Basta una simple carta o garantía de indemnidad para limitar la responsabilidad interna de los administradores?* — Como vemos, no hay buenas razones para apartarse de las reglas generales e impedir que los socios limiten o excluyan la responsabilidad interna de los administradores dentro de los límites del artículo 1102 del Código civil¹¹⁵. Al fin y al cabo, son ellos —y no el legislador— quienes se hallan en mejores condiciones a la hora de definir el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir con su inversión, en función de la rentabilidad esperada.

Dicho lo cual, hay que añadir de inmediato que *una carta de indemnidad* otorgada por la propia sociedad *no es el instrumento adecuado* para articular esa exención. Por lo pronto, el órgano de administración carece de competencias en esta materia, por lo que sería

¹¹⁴ *Vid. supra* la referencia de la nt. 32.

¹¹⁵ Admiten, igualmente, la posibilidad de limitar o excluir convencionalmente la responsabilidad de los administradores, además de ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., *ob. cit.*, *passim*, PAZ-ARES, C., *Responsabilidad de los administradores y gobierno corporativo*, Madrid [Fundación Registral], 2007, pp. 95 y ss.; ALFARO, J., «Artículo 225. Deber general de diligencia», en JUSTE (coord.), *Comentario*, *ob. cit.*, pp. 315 y 324; JUSTE, J., «Artículo 230. Régimen de imperatividad y dispensa», en JUSTE (coord.), *Comentario*, *ob. cit.*, pp. 416 y 417; LLEBOT, J. O., «Los deberes y la responsabilidad de los administradores», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La responsabilidad*, *ob. cit.*, p. 36 (rectificando la opinión manifestada en la edición anterior de esta obra); LLAVERO, M., ¿Puede exonerarse de responsabilidad a los administradores de una sociedad?, en *Otrosí*, 2001, núm. 23, pp. 12 a 20 y núm. 24, pp. 22 a 31.

necesario, en todo caso, un pronunciamiento de la junta [art. 160, letra *b*), LSC]. Pero es que tampoco bastaría un acuerdo ordinario ratificando la carta previamente suscrita por los administradores, porque con ello se estaría alterando de manera estable y duradera el contenido de su posición fiduciaria, que es una parte esencial del contrato de sociedad, sin las formalidades y garantías establecidas en la Ley para la modificación de los estatutos (arts. 285 y ss. LSC)¹¹⁶.

Más aún, en la medida en que con la introducción de una cláusula de exoneración la sociedad estaría disponiendo total o parcialmente de sus pretensiones indemnizatorias frente a aquellos, e indirectamente de la legitimación que la Ley le otorga a la minoría para el ejercicio de la acción social (art. 239 LSC), se ha sostenido que el acuerdo de modificación de los estatutos sólo podría aprobarse sin oposición de la minoría, por analogía con lo previsto para la renuncia o la transacción (art. 238.2 LSC)¹¹⁷. No obstante, entre ambas situaciones hay una gran diferencia: en efecto, una cosa es que, ante una actuación dolosa o negligente y a la vista de las circunstancias concomitantes, los socios decidan abdicar *ex post* del derecho al resarcimiento de los daños, y otra muy distinta es que acuerden variar *ex ante* y con carácter general el régimen de responsabilidad de los administradores. Lo que se discute, en el primer caso, es si a la sociedad le merece la pena poner en marcha un pleito que, a la postre, puede resultar excesivamente oneroso en términos económicos o reputacionales. En el segundo, están en juego, en cambio, las condiciones bajo las cuales los socios accedieron a entrar en sociedad. Por tanto, la previsión de una cláusula que, de un modo u otro, altere la responsabilidad de los administradores por infracción del deber de diligencia únicamente podrá llevarse a cabo en los *estatutos originales*, o bien mediante una modificación posterior aprobada con el *consentimiento de todos los socios*.

B. La cobertura de la responsabilidad externa (i. e. por daños a terceros)

Si a lo que se obliga la sociedad es a indemnizar a sus administradores por los daños que éstos pudieran ocasionar a los terceros en el desempeño del cargo (o sea, por la responsabilidad externa), la garantía parece volver a su función original, que es la de servir como alternativa a los seguros *D&O*. En consecuencia, debería poder admitirse la licitud del compromiso indemnizatorio con los mismos límites que vimos al analizar el caso de la matriz que actúa como garante de sus dominicales en la filial, esto es, con exclusión de la responsabilidad por dolo y de las penas pecuniarias o sanciones administrativas (*supra II.A*).

La cuestión no es, sin embargo, tan sencilla. En la mayor parte de los supuestos en los que el administrador incurre en responsabilidad externa en ejercicio de sus funciones (*ex art. 241 LSC*), *la sociedad también responde frente al tercero* perjudicado, al imputársele la actuación de su

¹¹⁶ Vid. TINA, A., *L'esonero*, ob. cit., p. 288.

¹¹⁷ *Ibid.*, pp. 289 y 290.

representante orgánico. Si el tercero se dirige contra la sociedad, la cuantía abonada en concepto de indemnización supondrá un perjuicio en el patrimonio social reconducible, en última instancia, a la conducta del administrador. De modo que la sociedad podría ejercitar, a su vez, la acción social frente a ese administrador cuando éste hubiera infringido sus deberes fiduciarios (*ex arts. 236 a 238 LSC*). En otras palabras: el administrador que causa un daño a un tercero incumpliendo sus obligaciones para con la sociedad, incurre al mismo tiempo en responsabilidad interna. Por este motivo, si el tercero se dirige contra el administrador y, acto seguido, la sociedad le reembolsa el importe satisfecho, ese reembolso equivaldría, en realidad, a una *exoneración de la responsabilidad interna*, algo que, como acabamos de ver, no puede llevarse a cabo en una simple carta de indemnidad (*supra III.A.3*).

Supongamos que el administrador realiza unas manifestaciones claramente denigratorias para un competidor (art. 9 LCD), a raíz de lo cual es condenado junto con la sociedad, al pago de una indemnización de daños y perjuicios por un importe de cien mil euros (arts. 32.5.^a y 34.1 LCD). En la hipótesis de que el perjudicado se dirija frente a la sociedad, ésta podría repetir luego esos cien mil euros al administrador responsable mediante el ejercicio de la acción social, con lo que, al final, la indemnización recaería sobre el autor material del daño. Mas si es el administrador el que paga al tercero, el posterior reembolso de la sociedad equivaldría a una renuncia a esa acción de repetición y, por ende, a una exoneración de la responsabilidad social (sería, en definitiva, la sociedad la que acabaría asumiendo el daño derivado de una *mala gestio* del administrador).

Así las cosas, el compromiso asumido por la sociedad sólo será válido cuando, a pesar de haber incurrido en responsabilidad ante el tercero, el administrador hubiera actuado cumpliendo sus deberes de diligencia y lealtad, es decir, *cuando la responsabilidad externa no vaya acompañada de una responsabilidad interna o societaria*. Piénsese, por ejemplo, que el beneficio obtenido por la sociedad hubiera sido superior al coste de la indemnización al tercero¹¹⁸, o que la conducta del administrador estuviese amparada por la regla de protección de la discrecionalidad empresarial (art. 226 LSC).

Por seguir con el supuesto anterior: imaginemos que existen serias dudas de que las manifestaciones vertidas por el administrador cumplen realmente con los requisitos del artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal para ser consideradas prohibidas y que el administrador hubiera actuado en todo momento de buena fe, en la creencia subjetiva de que obraba en el mejor interés de la sociedad, y que lo hubiese hecho, además, debidamente asesorado por su equipo jurídico¹¹⁹. Si, aun así, el competidor denigrado consigue una sentencia

¹¹⁸ *Vid.* RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil*, ob. cit., nt. 94 en p. 160.

¹¹⁹ Es un ejemplo que propone VERSE, D. A., «Organhaftung bei unklarer Rechtslage – Raum für eine Legal Judgment Rule?», en *ZGR*, núm. 2, 2017, p.

favorable y la sociedad es condenada al pago de una indemnización, ésta no podría repetir después contra el administrador, dado que estaría cubierto por la *business judgment rule* (art. 226 LSC)¹²⁰. Por eso mismo, tampoco habría inconveniente en que la sociedad asumiese el reembolso de la indemnización si quien la paga es el administrador. Después de todo, no estaría haciendo más que asumir el coste de una actuación realizada en su propio beneficio, ampliando el ámbito de aplicación de la regla del juicio empresarial a la responsabilidad externa.

Lo que ocurre es que, como señala RONCERO, el interés económico de la carta de indemnidad será, por lo general, bastante escaso. Ya que si el administrador y la sociedad responden solidariamente, lo normal es que el tercero únicamente se dirija contra el administrador cuando la sociedad sea insolvente, y en esa circunstancia el compromiso de indemnización devendría ilusorio¹²¹. De hecho, en la práctica, la utilidad de la carta quedará reducida a los supuestos, si es que los hay, en los que administrador no responda frente al tercero junto con la sociedad¹²².

BIBLIOGRAFÍA

- ADRIANO, G. C., *Patti di manleva e circolazione del costo del danno*, Padua [Cedam], 2012.
- AGUAYO, J., *Las manifestaciones y garantías en el Derecho de contratos español*, Navarra [Civitas-Thomson Reuters], 2011.
- ALFARO, J., *Interés social y derecho de suscripción preferente*, Madrid [Civitas], 1995.
- «La llamada acción individual de responsabilidad o responsabilidad “externa” de los administradores sociales», 2.ª ed., *InDret*, núm. 1, 2007.
- «Artículo 225. Deber general de diligencia», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015.
- «Artículo 226. Protección de la discrecionalidad empresarial», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley*

186 y que traslada al Derecho español ALFARO, J., «Responsabilidad de los administradores por decisiones ejecutadas cuando su legalidad es dudosa», entrada en el blog *derechomercantilesmana.blogspot.com* del día 23 de diciembre de 2020 (disponible, a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://derechomercantilesmana.blogspot.com/2020/12/responsabilidad-de-los-administradores.html>).

¹²⁰ Vid. VERSE, D. A. y ALFARO, J., obs. cit. *supra* en la nt. anterior.

¹²¹ Vid. RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil*, ob. cit., nt. 96, p. 161.

¹²² Vid. los ejemplos que propone BASTUCK, B., *Enthftung des Managements. Corporate indemnification im amerikanischen und deutschen Recht*, Colonia-Berlín-Bonn-Múnich [Heymann], 1986, pp. 104 y 105.

- 31/2014), Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015.
- «Responsabilidad de los administradores por decisiones ejecutadas cuando su legalidad es dudosa», entrada en el blog *derechomercantiles.ana.blogspot.com* del día 23 de diciembre de 2020 (disponible, a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica:
<https://derechomercantiles.ana.blogspot.com/2020/12/responsabilidad-de-los-administradores.html>).
- ALONSO SOTO, R., *El seguro de la culpa*, Madrid [Montecorvo], 1977.
- ALONSO UREBA, A., «Presupuestos de la responsabilidad social de los administradores de una sociedad anónima», en *RDM*, núm. 198, 1990, pp. 639 a 727.
- ÁLVAREZ LATA, N., *Cláusulas restrictivas de responsabilidad civil*, Granada [Comares], 1998.
- ANGELICI, C., *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, 2.^a ed., Padua [Cedam], 2006.
- ARROYO, I., «Artículo 133. Responsabilidad», en ARROYO (*et al.*) (dirs.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. II, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- ATIENZA NAVARRO, M.^a L., «El aseguramiento de las sanciones administrativas», en BATALLER GRAU (*et al.*) (dirs.), *La reforma del Derecho del seguro*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2015.
- BADILLO, J. A., «El dolo y la culpa en el contrato de seguro», en *Revista de Estudios Jurídicos UNESP*, núm. 20, 2010, pp. 87 a 112.
- BAILLO, J., «El aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores: especial referencia al problema del dolo como excepción oponible o inoponible», en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, Madrid [McGraw Hill], 2002.
- BASTUCK, B., *Enthftung des Managements. Corporate indemnification im amerikanischen und deutschen Recht*, Colonia-Berlín-Bonn-Múnich [Heymann], 1986.
- BATTISTI, G., «Note in tema di manleva, divieto, rinuncia e “scarico” dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c.», en *Foro Pad.*, 2000, I, cc. 91 a 95.
- BELTRÁN, E., «La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles*, 6.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.
- BENATTI, F., voz «Clausole di esonero dalla responsabilità», en *Dig. delle disc. priv., sez. civ.*, vol. II, Turín [Utet], 1988.
- CALANDRA BUONAURA, V., *L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, en COSTI (dir.), *Trattato di Diritto Commerciale*, sección IV, tomo 4.VI*, Turín [Giappichelli], 2019.

- CAMPINS, A., «Seguro de responsabilidad civil de administradores y altos cargos. Especial referencia al ámbito de cobertura del seguro», en *RDM*, núm. 249, 2003, pp. 981 a 1014.
- CAPUTO, E., «La validità del patto di manleva inserito in un contratto di pubblico appalto», en *Gius. civ.*, 1977, I, pp. 1344 a 1349.
- CARBAJO, F., «El aseguramiento de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento del deber de lealtad por los administradores de sociedades de capital», en VEIGA (dir.), *Dimensiones y desafíos del seguro de responsabilidad civil*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2021.
- CARRASCO, Á., «Comentario al artículo 1101 CC», en ALBALADEJO (dir.), *Comentario al Código civil y compilaciones forales*, tomo XV, vol. 1, Madrid [Edersa], 1989.
- «Comentario al artículo 1102 CC», en ALBALADEJO (dir.), *Comentario al Código civil y compilaciones forales*, tomo XV, vol. 1, Madrid [Edersa], 1989.
- «La fianza general», en AA.VV., *Estudios de Derecho civil en homenaje al Profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo*, vol. 2, Barcelona [Bosch], 1993.
- en CARRASCO/MARÍN LÓPEZ/CORDERO, *Tratado de los derechos de garantía*, 3.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2015.
- «Manifestaciones y garantías y responsabilidad por incumplimiento», en ÁLVAREZ ARJONA/CARRASCO (dirs.), *Adquisiciones de empresas*, 5.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2019.
- *Derecho de contratos*, 3.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2021.
- CASTILLA, M., «Comentario al artículo 1825 CC», en BERCOVITZ (dir.), *Comentarios al Código civil*, tomo IX, Valencia [Tirant lo Blanch], 2013.
- CECCHERINI, G., *Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità. Artt. 1228-1229*, en BUSNELLI (dir.), *Il Codice Civile. Commentario*, 2.^a ed., Milán [Giuffrè], 2016.
- CHINÉ, G., «Promessa di manleva e responsabilità dell'amministratore di società di capitali», en *Gius.*, 1995, pp. 649 a 654.
- COCA, I. y PANTALEÓN, M., «Lo intransferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros *D&O*», en *ADC*, 2021, I, pp. 113 a 216.
- CORRIAS, P., *Garanzia pura e contratti di rischio*, Milán [Giuffrè], 2006.
- voz «Manleva (patto di)», en *Enc. giur. Treccani*, aggior., Roma [Istituto della Enciclopedia Italiana], 2008.
- COURTNEY, W., *Contractual indemnities*, Oxford – Portland [Hart Publishing], 2015.
- D'ARCANGELO, F., «Le clausole di esonero da responsabilità», en *Obbl. e contr.*, núm. 11, 2006, pp. 929 a 934.

- DAMBROSIO, L., «Variazioni sul patto atipico di manleva», en *NGCC*, núm. 1, 2018, pp. 115 a 123.
- *Patti parasociali sull'azione di responsabilità, reservation of voting rights clause e delibere di rinuncia*, Mantua [Universitas Studiorum], 2019.
- DE LOJENDIO OSBORNE, I. M.^a, «Delimitación de competencias entre los órganos de la sociedad anónima y modificación de balance», en *RDM*, núm. 140-141, 1976, pp. 281 a 345.
- DE NOVA, G., *II Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, 4.^a ed., Turín [Giappichelli], 2021.
- DELL'ATTI, G., «I patti di manleva verso gli amministratori di S.p.a. nell'ambito delle regole di diritto italiano: limiti negoziali ed effetti endosocietari», texto de la ponencia pronunciada en la *II Jornada de Gobierno Corporativo*, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el 17 de noviembre de 2016.
- DELOGU, L., *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*, Padua [Cedam], 2000.
- DI MAJO, A., «La fideiussione "omnibus" ed il limite legale della buona fede», en *Foro it.*, 1989, I, cc. 2753 a 2763.
- DÍAZ ECHEGARAY, J. L., *Deberes y responsabilidad de los administradores de sociedades de capital*, 2.^a ed., Navarra [Thomson-Aranzadi], 2006.
- DONATO, A., «Clausola di manleva», en CONFORTINI (ed.), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, vol. 1, Turín [Utet], 2017.
- «Clausole di esonero degli amministratori da responsabilità per l'attività gestoria», en CONFORTINI (ed.), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, vol. 2, Turín [Utet], 2017.
- EMBID, J. M. y MARTÍNEZ SANZ, F., «Libertad de configuración estatutaria en el Derecho español de sociedades de capital», en *RdS*, 1996, pp. 11 a 30.
- ESTEBAN VELASCO, G., «La acción social y la acción individual de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital», en BOLÁS (dir.), *La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital*, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2000.
- FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., *Derecho de sociedades*, vol. 1, Valencia [Tirant lo Blanch], 2010.
- FERNÁNDEZ-MONTES, J. L., «El aseguramiento de las sanciones administrativas», en *RC*, núm. 7, 2008, pp. 22 a 30.
- FOLGOSO, A., *La garantía de indemnidad*, Madrid [Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado], 2021.
- FONT RIBAS, A., «La asegurabilidad de los riesgos derivados de la actividad sancionadora de la Administración en el sector del crédito», en POLO (coord.), *Estudios de Derecho bancario y bursátil*:

- homenaje a Evelio Verdera y Tuells*, vol. 1, Madrid [Wolters Kluwers], 1994.
- FRANCHI, A., «Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori», en *Contr. e impr.*, núm. 1, 2007, pp. 187 a 201.
- «Riflessioni sulla manleva», en *Contr. e impr.*, núm. 1, 2017, pp. 143 a 169.
- GABALDÓN, C., «La retribución externa de los administradores sociales y el deber de lealtad», entrada en el blog *Almacén de Derecho*, del día 30 de junio de 2017 (disponible, a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/good-papers-la-retribucion-externa-los-administradores-sociales-deber-lealtad>).
- GALGANO, F., *La società per azioni*, en GALGANO (dir.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 7, 2.^a ed., Padua [Cedam], 1988.
- GANDÍA, E., *La renuncia a la acción social de responsabilidad*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2017.
- «La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital», en *ADPCP*, vol. LXXIII, 2020, pp. 467 a 522.
- GARCÍA AMIGO, M., *Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual*, Madrid [Tecnos], 1965.
- GARCÍA GARCÍA, E., «Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la ley de Sociedades de Capital*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- «Artículo 238. Acción social de responsabilidad», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la ley de Sociedades de Capital*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- GARCÍA VICENTE, J. R., «Artículo 28. Autonomía de la voluntad», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- GARCÍA-CRUCES, J. A., «La responsabilidad concursal», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles*, 6.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.
- GARRIDO DE PALMA, V. M., «Autonomía de la voluntad y principios configuradores. Su problemática en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada», en IGLESIAS PRADA (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, tomo II, Madrid [Civitas], 1996.
- GARRIGUES, J., en GARRIGUES, J. y URÍA, R., *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo 2, 3.^a ed. (revisada, corregida y puesta al día por MENÉNDEZ, A. y OLIVENCIA, M.), Madrid [Imp. Aguirre], 1976.
- GIMENO, M., *Régimen jurídico de los sistemas de retribución de los administradores sociales*, Madrid [Marcial Pons], 2021.

- GOMES RAMOS, M. E., «Indemnification. Experiences in USA and Developments in Germany, Italy and Portugal», en *ECFR*, núm. 14(4), 2017, pp. 723 a 774.
- GÓMEZ POMAR, F. y ARQUILLO, B., «Daños dolosos y seguro», en *InDret*, núm. 3, 2000.
- GUERRERO LEBRÓN, M.^a J., *El seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos*, Madrid [La Ley], 2004.
- GUERRERO TREVIJANO, C., *El deber de diligencia de los administradores en el gobierno de las sociedades de capital*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2014.
- «La protección de la discrecionalidad empresarial en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre», en *RDM*, núm. 298, 2015, pp. 147 a 182.
- HANKS, J. J. JR., «Evaluating Recent State Legislation on Director and Officer Liability Limitation and Indemnification», en *BL*, núm. 43, 1988, pp. 1207 a 1254.
- HORTAL, J. C., «La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil *ex delicto*: o cómo “resolver” la cuadratura del círculo», en *InDret*, n.º 4, 2014.
- IRIBARREN, M., *El seguro de responsabilidad civil de los administradores y altos directivos de sociedades de capital (D&O)*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson-Civitas], 2005.
- «Pactos parasociales entre accionistas que se suceden», entrada en el blog *Almacén de Derecho* del día 25 de noviembre de 2015 (disponible a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/pactos-parasociales-entre-accionistas-que-se-sucedan>).
- JAEGER, P. J., *L'interesse sociale*, Milán [Giuffrè], 1964.
- JUSTE, J., «Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015.
- «Artículo 230. Régimen de imperatividad y dispensa», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015.
- «Artículo 225. Deber general de diligencia», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la ley de Sociedades de Capital*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- LLAVERO, M., ¿Puede exonerarse de responsabilidad a los administradores de una sociedad?, en *Otrosí*, 2001, núm. 23, pp. 12 a 20 y núm. 24, pp. 22 a 31.
- LLEBOT, J. O., «Los deberes y la responsabilidad de los administradores», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles*, 6.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.

- MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «Comentario a las cláusulas del seguro D&O. La cláusula de exclusión del dolo», en *Boletín de Seguros Gómez Acebo & Pombo*, núm. 3, 2015, pp. 3 a 5 (disponible, a febrero de 2022, en la siguiente dirección electrónica: <https://www.ga-p.com/publicaciones/boletin-de-seguros-n-o-3/>).
- MAZZA, G. A., *Patti sociali e parasociali nelle operazioni di private equity e venture capital*, Milán [Egea], 2017.
- MESSINEO, F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. II, segunda parte, 8.^a ed., Milán [Giuffrè], 1952.
- MORA MATEO, J. E., «Responsabilidad civil del administrador de la sociedad anónima», en *RGD*, 1993, pp. 11849 a 11865.
- MUÑOZ GARCÍA, A., «La disponibilidad “de lege lata” del deber de diligencia de los administradores», en JUSTE/ESPÍN (coords.), *Estudios sobre órganos de las sociedades de capital. Liber amicorum, Fernando Rodríguez Artigas, Gaudencio Esteban Velasco*, vol. 2, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- MUÑOZ PAREDES, A., *Tratado judicial de la responsabilidad de los administradores*, vol. 1, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2015.
- PAZ-ARES, C., «¿Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades?», en PAZ-ARES (coord.), *Tratando de la Sociedad Limitada*, Madrid [Fundación Cultural del Notariado], 1997.
- *Responsabilidad de los administradores y gobierno corporativo*, Madrid [Fundación Registral], 2007.
- «La anomalía de la retribución externa de los administradores. Hechos nuevos y reglas viejas», en *InDret*, núm. 1, 2014.
- *Identidad y diferencia del consejero dominical*, Madrid [Fundación Registral], 2019.
- PÉREZ CARRILLO, E. F., *La administración de la sociedad anónima. Obligaciones, responsabilidad y aseguramiento*, Madrid [Marcial Pons], 1999.
- PICCIAU, A., «Sulla validità dei patti parasociali di rinunzia all’azione di responsabilità e di manleva nella s.p.a.», en *Riv. soc.*, 2016, pp. 282 a 332.
- POLO, E., *Los administradores y el consejo de administración en la sociedad anónima*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo 6, Madrid [Civitas], 1992.
- «Nuevas consideraciones sobre la transacción de la acción social de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital», en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, Madrid [McGraw Hill], 2002.
- PONZANELLI, G., «Le clausole di esonero dalla responsabilità», en *Danno e resp.*, núm. 10, 1998, pp. 852 a 863.
- QUIJANO, J., *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima*, Valladolid [Ed. Universidad], 1.^a reimp., 1989.

- «Artículo 236. Presupuestos de la responsabilidad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo 1, Cizur Menor [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- «Artículo 238. Acción social de responsabilidad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo 1, Cizur Menor [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- RECALDE, A., «La gestión de la sociedad en defensa de intereses distintos a los de los socios», en AA.VV., *Estudios en homenaje al Prof. Ricardo Alonso Soto*, Madrid, 2022 (en prensa).
- ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., «La limitación estatutaria de la responsabilidad de los administradores sociales frente a la sociedad», en *RDM*, núm. 248, 2003, pp. 683 a 718.
- RONCERO, A., *El Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores de una Sociedad Anónima (Sujetos, Interés y Riesgo)*, Cizur Menor [Aranzadi], 2002.
- «Tendencias y perspectivas actuales del seguro de responsabilidad civil de administradores sociales (seguro D&O)», en VEIGA (dir.), *Retos y desafíos del contrato de seguro: del necesario aggiornamento a la metamorfosis del contrato*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2020.
- RUBIO, J., *Curso de Derecho de Sociedades Anónimas*, 1.^a ed., Madrid [Editorial de Derecho Financiero], 1964.
- SACCHI, R., «La definizione delle controversie in materia societaria», en ANDREOLI (ed.), *La transazione nella prassi interna ed internazionale*, Padua [Cedam], 2000.
- SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. M.^a, «Grupos de sociedades y responsabilidad de los administradores», en *RDM*, núm. 227, 1998, pp. 117 a 154.
- SÁNCHEZ CALERO, F., «Artículo 19. Inasegurabilidad del dolo del asegurado», en SÁNCHEZ CALERO, F. y TIRADO SUÁREZ, I., *Ley de Contrato de Seguro*, vol. 1, en MOTOS/ALBALADEJO (dirs.), *Comentarios al Código de comercio y legislación mercantil especial*, tomo XXIV, Madrid [Edersa], 1984.
- «Supuestos de responsabilidad de los administradores en la sociedad anónima», en AA.VV., *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid [Civitas], 1991.
- «Efectos del nombramiento y aceptación de los administradores en la Ley de Sociedades Anónimas», en AA.VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 1995.
- *Los administradores en las sociedades de capital*, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2007.
- «Artículo 19. Inasegurabilidad del dolo del asegurado», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2010.

- SÁNCHEZ-CALERO, J., «La modificación del deber de diligencia», en *RDBB*, núm. 163, 2021, pp. 231 a 278.
- SARTORI, F., «Responsabilità degli amministratori e patti di manleva», en *Riv. dir. banc.*, 2019, pp. 417 a 433.
- SCHOLZ-BERGER, F., «The Obligation to ‘Indemnify and Hold Harmless’ under Austrian Law», en *University of Vienna Law Review*, núm. 3, 2019, pp. 124 a 144.
- SOTO NIETO, F., «La acción directa del perjudicado contra el asegurador voluntario conforme a la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980», en *Rev. Der. Circ.*, núm. 5, 1981, pp. 457 a 485.
- SPERANZIN, M., *Vendita della partecipazione di «controllo» e garanzie contrattuali*, Milán [Giuffrè], 2006.
- STEPHENS, R., *Stephens on contractual indemnities*, Somerset [Law Brief Publishing], 2021.
- TAPIA HERMIDA, A. J., «Artículo 76, b). La exclusión legal del pago de multas y sanciones», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2010.
- TINA, A., *Il contratto de acquisizione di partecipazioni societarie*, Milán [Giuffrè], 2007.
- *L’esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Milán [Giuffrè], 2008.
- VERSE, D. A., «Organhaftung bei unklarer Rechtslage – Raum für eine Legal Judgment Rule?», en *ZGR*, núm. 2, 2017, pp. 174 a 195.
- VICENT CHULIÁ, F., «Licitud, eficacia y organización de los sindicatos de voto», en AA.VV., *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid [Civitas], 1991.
- *Introducción al Derecho mercantil*, vol. III, 24.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2022.